

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE SANTARÉM

4.º CURSO DE COMPLEMENTO DE FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

Portfolio

de

Isilda M. D. Ferreira

Hospital Distrital de Santarém, S. A.

Dezembro de 2002

Na capa: Estudante de enfermagem (cerca de 1900)
<http://mountzion.ucsfmedicalcenter.org/pastandpresent/nursepic.html>

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	9
1 - OBJECTIVOS	14
1.1 - OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM DAS UNIDADES CURRICULARES	14
1.1.1 – Em Ciências de Enfermagem.....	14
1.1.2 – Em Metodologias de Formação em Saúde	15
1.1.3 – Em Gestão em Saúde	15
1.2 - OBJECTIVOS PESSOAIS DE APRENDIZAGEM (DO PROJECTO)...	16
2 - ACTIVIDADES PLANEADAS	17
2.1 – EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM.....	17
2.2 – EM METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE	17
2.3 – EM GESTÃO EM SAÚDE	18
4 – ANÁLISE DA FOLHA DE ENTRADAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS	21
4.1 – FOLHA DE ENTRADAS DE METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE	22
Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica realizada acerca da metodologia de trabalho de projecto	24
Reflexão acerca da importância da pesquisa bibliográfica efectuada sobre formação em enfermagem	30
Reflexão sobre o planeamento da acção de formação para apresentação do projecto de estágio	35
Reflexão sobre a acção de formação de apresentação do projecto de estágio	40
Reflexão sobre a acção de formação para a apresentação dos protocolos de urologia e ginecologia	47
Reflexão sobre as reuniões de orientação acerca do portfolio	55
Reflexão sobre a elaboração do portfolio reflexivo como forma de avaliação.....	59
4.2 – FOLHA DE ENTRADAS DE CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM.....	65
Reflexão sobre a reunião de orientação com a Enfermeira Cooperante para apresentação da área temática do projecto de estágio	67
Reunião com a enfermeira responsável de serviço	71

Reunião com o Enfermeiro Orientador para apresentação da área temática do projecto de estágio	75
Reflexão sobre a importância da comunicação em enfermagem	79
Reflexão sobre a importância da relação de ajuda, no cuidar no bloco operatório.....	84
Reflexão sobre holismo – uma “nova” forma de perceber o homem.	89
Reflexão sobre a qualidade nos serviços de saúde	93
Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre a autonomia da profissão de enfermagem	101
4.3 – FOLHA DE ENTRADAS DE GESTÃO EM SAÚDE.....	106
Reflexão sobre a motivação / satisfação dos profissionais e suas repercussões no processo do cuidar	107
Reflexão sobre a importância da elaboração de protocolos em enfermagem	111
Reflexão sobre a importância de mobilizar os recursos existentes no local de trabalho, na construção dos protocolos, de forma a dar resposta às necessidades / dificuldades da equipa.....	115
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	120
5.1 – NA ÁREA DE METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE	120
5.2 – NA ÁREA DE CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM	123
5.3 – NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE	128

ÍNDICE DE IMAGENS

- (1) <http://www.jccmi.edu/distancelearning/orientation/transfer.html>
- (2) http://www.ghtpath.dircon.co.uk/news&views/history/st_alfege/nurses_residence.htm
- (3) <http://mountzion.ucsfmedicalcenter.org/pastandpresent/nursepic2.html>
- (4) Diapositivo da sessão de apresentação do projecto de estágio
- (5) <http://www.lib.uconn.edu/DoddCenter/ASC/Wilcox/history.htm>
- (6) Diapositivo da sessão de apresentação dos protocolos
- (7) Diapositivo da sessão de apresentação dos protocolos
- (8) <http://mountzion.ucsfmedicalcenter.org/pastandpresent/nursepic.html>
- (9) <http://www.britishpictures.com/photos/pics/nurse1.jpg>
- (10) http://news.bbc.co.uk/1/hi/talking_point/1912767.stm
- (11) <http://www.oakton.edu/visitor/rhc/actpro1.jpg>
- (12) <http://www.oakton.edu/acad/dept/nursing/program.htm>
- (13) <http://www.luc.edu/archives/exhibits.html>
- (14) <http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/11.19/uhs.html>
- (15) <http://www.ticon.net/~lt/>
- (16) <http://science-education.nih.gov/nihHTML/ose/snapshots/multimedia/pds/nursing/nightingale.html>
- (17) http://www.clevelandclinic.org/nursing/student_opportunities.htm
- (18) <http://www.library.vcu.edu/tml/speccoll/nursing/>
- (19) <http://www.mollieb.com/shuster.html>
- (20) Diapositivo sobre protocolização
- (21) <http://www.pref.shizuoka.jp/kenhuku/kf-14/hospital/nurse.jpg>
- (22) <http://www.healthpapers.net/images/592881.jpg>

CHAVE DE SIGLAS

OMS – Organização Mundial de Saúde

REPE – Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros

SQSP – Sistema de Qualidade em Serviços Públicos

Agradeço toda a colaboração prestada pelo Professor Orientador Joaquim Duarte, pela Enfermeira Cooperante Margarida Luz, pelo colega que partilhou comigo o projecto de estágio, Enfermeiro José Piedade.

Agradeço, ainda, a todos os colegas que intervieram, directa ou indirectamente neste projecto.

“O conhecimento é a mais democrática fonte de poder”

Alvin Toffler

INTRODUÇÃO

A formação através da prática reflexiva é um processo que se desenvolve a partir da prática profissional, tendo subjacente a inserção no contexto de trabalho, sendo neste que se desenvolve a acção e a formação em parceria.

A formação é assim perspectivada como um decurso contínuo de problematização das práticas profissionais e de desenvolvimento de competências, tendo em vista a transformação pessoal e profissional.

A opção por um modelo de formação interactivo – reflexivo permite pôr em pratica saberes dos profissionais em contexto de trabalho e propicia a auto-reflexão, onde se procuram soluções para problemas encontrados, através da elaboração de um projecto profissional.

A elaboração deste projecto profissional surge no âmbito do planos de estudos do 4.º Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, que tem como objectivos:

- Desenvolver competências de intervenção em saúde a nível local, regional, nacional e países da União Europeia;
- Desenvolver competências na realização de estudos de investigação em enfermagem;
- Desenvolver competências na participação da gestão de serviços de enfermagem e saúde;
- Desenvolver competências para colaboração e / ou realização da formação em parceria;
- Desenvolver competências para a adaptação às mudanças sociais e políticas nos diferentes contextos.

A importância dos projectos profissionais é, cada vez mais, referida como um dos factores impulsionadores da mudança organizacional, uma vez

que o planeamento de estratégias a implementar por eles faz com que seja necessário reflectir de uma forma estruturada sobre a realidade dos contextos de trabalho.

“O Homem é um ser que vive fazendo projectos, uma vez que ele não pode viver sem eles” (Avanzini, 1944, p.6).

A construção do meu projecto “protocolos de actuação de enfermagem no período intra-operatório na área de Ginecologia e Urologia”, tem em conta os meus objectivos pessoais e profissionais, as competências que pretendo desenvolver, o contexto profissional onde estou inserido e a área problemática identificada.

A metodologia de trabalho de projecto ou o “método de acção em campo”, permite ao indivíduo a aquisição da auto-aprendizagem e outras competências fundamentais. É um processo de aprendizagem centrado na resolução de problemas.

“Transformar um problema em projecto e concretizá-lo é em última análise, objectivo da pedagogia de trabalho de projecto” (Castro e Ricardo, 1993, p.11).

Assim, o problema que identifiquei conjuntamente com os pares (equipa de enfermagem do Bloco Operatório) foi o seguinte: dificuldades sentidas na prestação de cuidados de enfermagem ao doente do foro Ginecológico e Urológico no período intra-operatório, na identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material cirúrgico.

O modelo reflexivo permite a interacção harmoniosa entre a prática e a teoria, ou seja, permite a ligação às experiências práticas da vida real.

Reflecti demoradamente sobre os meus objectivos pessoais e as competências que pretendia desenvolver, nomeadamente ao nível da prestação de cuidados, formação dos pares e gestão de recursos humanos e materiais, necessários para a prossecução da melhoria do meu desempenho, e, conseqüentemente, dos cuidados que presto.

Havia, portanto, que construir um projecto que fosse de encontro às minhas necessidades / expectativas pessoais e profissionais.

Durante a sua elaboração, em que identifiquei o problema, defini os objectivos e planeei as actividades, e de acordo com o perfil de competências e o curso que frequento, efectuei um conjunto de reflexões, que a seguir apresento.

Neste portfolio pretendo descrever as actividades desenvolvidas ao longo do ensino clínico que decorreu de 6 de Maio de 2002 a 20 de Dezembro de 2002

Reflectindo sobre as actividades por mim desenvolvidas, tenho como objectivo rever sistematicamente o meu trabalho, analisar o que foi feito e colher evidências que comprovem a minha evolução no decorrer desta etapa de aprendizagem.

Assim, e tendo em consideração que um portfolio de evidências de aprendizagem pode definir-se como “*colecção organizada e devidamente planeada de trabalhos produzidos pelos alunos ao longo de um dado período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão alargada e pormenorizada quanto possível das diferentes componentes do seu desenvolvimento*)” (Fernandes et al, s/d), passo a apresentar esse documento, o qual, sem ser exaustivo, pretende constituir-se enquanto referencial do trabalho que desenvolvi.

Na elaboração do portfolio, a prática reflexiva consiste em três atitudes fundamentais:

- Reflexão sobre a acção;
- Reflexão na acção;
- Reflexão para a acção.

Segundo nos dizem McLaughlin e Vogt (1996), o portfolio implica que o aluno faça a auto-reflexão e auto-avaliação, de modo a promover a reflexibilidade através da prática.

A auto-reflexão constitui a mais-valia do portfolio, no sentido em que permite a ligação das experiências práticas da vida real..

Enquanto documento crítico, e, necessariamente de cunho pessoal, tenho consciência que provavelmente abordarei alguns factos de menor importância e deixarei de lado outros que mereceriam uma atenção mais

detalhada. Outra pessoa, vivenciando as mesmas experiências, faria um documento diferente.

No entanto, este documento reflecte a minha interpretação pessoal das etapas que fui ultrapassando, e tenta dar resposta às seguintes questões: o que fiz e o que significou para mim, porque o fiz dessa forma e quais as repercussões que essas actividades tiveram no meu crescimento pessoal e profissional.

O presente trabalho pode ser dividido em cinco grandes grupos: as reflexões na área das ciências de enfermagem, na área de metodologias de formação em saúde e na área de gestão em saúde e ainda as considerações finais e os anexos, que contêm os documentos elaborados no decurso da operacionalização do projecto.

Em cada um dos três primeiros grupos citados anteriormente, redigi um conjunto de reflexões, cronologicamente ordenadas, as quais constituem as minhas percepções sobre as ocorrências que considero mais marcantes durante período.

Nas considerações finais, avalio se os objectivos esperados correspondem aos observados.

Já os anexos, englobam uma compilação de trabalhos que produzi, com o colega que comigo elaborou o trabalho de projecto, e que consubstanciam a minha actuação no âmbito deste.

Para além destes cinco grandes grupos, devo referir que fazem também parte deste portfolio um quadro de entradas das reflexões e as referências bibliográficas respeitantes a cada reflexão.

De seguida, passarei a apresentar os objectivos curriculares das áreas de estudo, para melhor serem entendidas as reflexões que produzi, uma vez que o meu trabalho se desenvolveu tendo sempre em atenção o cumprimento destes.

Espero, com a elaboração deste documento, conseguir traduzir o itinerário percorrido, não só os obstáculos encontrados e a forma como foram ou não contornados, mas principalmente expressar o modo como me envolvi no projecto.

Com o mesmo, pretendo promover o meu desenvolvimento profissional e pessoal, assim como estimular o pensamento crítico e reflexivo, na análise e resolução de problemas.

Este portfolio, que pretende ser reflexivo, é o resultado da elaboração e operacionalização do meu projecto de estágio.

Espero, desta forma, proporcionar ao leitor uma panorâmica geral do trabalho que desenvolvi, os ganhos obtidos, as dificuldades encontradas, os constrangimentos sentidos e o meu desenvolvimento como formanda ao longo deste período.

Referências Bibliográficas

Avanzini, G. (1994) - La pédagogie du projet. Recherche en soin Infirmiers ; 38.

Castro, L., Ricardo, M. (1993) - Gerir o Trabalho de Projecto. Lisboa: Texto Editora.

Fernandes, D. et al (s/d). Portfolios: para uma avaliação mais autêntica, mais participada e mais reflexiva. In: Pensar Avaliação, Melhorar a Aprendizagem (Folha B/10). Lisboa: IIE

McLaughlin, M. e Vogt, M. (1996). Portfolios in Teacher Education. Nova York: Library of Congress

1 - OBJECTIVOS

Para uma mais fácil compreensão das temáticas que irei abordar, entendi ser necessário enunciar os objectivos do trabalho de projecto, uma vez que é sobre este que se debruçam as reflexões que efectuei.

Devo mencionar que defini os objectivos do trabalho de projecto de acordo com os estabelecidos no perfil de competências do curso que frequento.

1.1 - OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM DAS UNIDADES CURRICULARES

1.1.1 – Em Ciências de Enfermagem

- Contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem no período intra-operatório, ao doente do foro urológico e ginecológico, nomeadamente na identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material a utilizar.

- Desenvolver competências na prestação de cuidados de enfermagem no período intra-operatório, na área da urologia e ginecologia.

1.1.2 – Em Metodologias de Formação em Saúde

- Desenvolver competências na área de metodologias de formação em saúde.
- Sensibilizar os pares para a importância de uma correcta identificação, preparação , tratamento e manuseamento do material a utilizar.
- Contribuir para o desenvolvimento de protocolos de actuação na identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material a utilizar na prestação de cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico no período intra-operatório.
- Contribuir para a uniformização dos cuidados de enfermagem.
- Elaborar protocolos de actuação que permitam essa sistematização.

1.1.3 – Em Gestão em Saúde

- Desenvolver competências na área de gestão de cuidados de enfermagem no período intraoperatório .
- Participar na gestão dos recursos humanos e materiais de forma a garantir a qualidade dos cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico na sala 1
- Formalizar a protocolização para enfermeiros a nível do Serviço/Instituição.

1.2 - OBJECTIVOS PESSOAIS DE APRENDIZAGEM (DO PROJECTO)

Objectivos Gerais:

- Desenvolver competências de auto-aprendizagem, tendo em vista a transformação pessoal, profissional e do contexto de trabalho.
- Contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados aos doentes do foro urológico e ginecológico, numa perspectiva holística.

Objectivos Específicos:

- Elaborar/estabelecer protocolos de actuação que respondam às necessidades identificadas pelos pares
- Planear acções de formação que minimizem as dificuldades sentidas pelos pares
- Efectuar pesquisa bibliográfica para aprofundar conhecimentos teórico-práticos, tendo em vista minimizar as dificuldades sentidas
- Participar na gestão dos recursos humanos e materiais de forma a alcançar a qualidade dos cuidados de enfermagem

Para além destes objectivos, devo mencionar as actividades que planeámos para os atingir. É o que farei de seguida.

2 - ACTIVIDADES PLANEADAS

Relembro que o problema de enfermagem formulado foi o seguinte: dificuldades sentidas na prestação de cuidados de enfermagem ao doente do foro Ginecológico e Urológico no período intra-operatório, na identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material cirúrgico.

De acordo com as orientações gerais definidas pela equipa pedagógica, as actividades planeadas e a desenvolver devem dar resposta às três unidades curriculares, que passarei a enunciar.

2.1 – EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM

- Realização de trabalho de campo na procura de dados, informações e documentos que contribuam para a resolução do problema escolhido.

- Pesquisa bibliográfica sobre os cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico.

- Identificação de medidas, em conjunto com os pares, de forma a melhorar a prestação dos cuidados de enfermagem a este tipo de doentes.

- Envolver os pares na elaboração e construção dos protocolos.

- Sensibilização da enfermeira responsável do serviço para a implementação do documento escrito .

- Implementação / operacionalização do documento escrito por toda a equipa.

2.2 – EM METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE

- Realização de uma acção de formação em serviço para apresentação do projecto profissional.

- Sensibilização dos pares, para a importância dos protocolos de actuação neste tipo de intervenções através de reuniões informais.
- Sensibilização dos pares que com maior frequência prestam cuidados na sala 1, para cooperarem na operacionalização do projecto
- Utilização da passagem de turno com momento de reflexão em equipa, sobre a importância dos protocolos a implementar a este tipo de doentes.
- Consulta aos pares com o objectivo de saber quais os aspectos, que consideram importantes e pertinentes a incluir no documento escrito.
- Elaboração de um documento escrito, sobre os protocolos de actuação na prestação de cuidados ao doente do foro urológico e ginecológico no período intra-operatório.
- Realização de acção de formação em serviço para apresentação do documento escrito e importância da sua implementação.

2.3 – EM GESTÃO EM SAÚDE

- Identificação dos recursos humanos, de forma a otimizar o trabalho da equipa multidisciplinar no período intraoperatório na sala 1.
- Rentabilização da equipa de enfermagem de modo a dar uma resposta mais rápida e eficiente ao que lhe é solicitado na sua prática diária, através da implementação dos protocolos instituídos.
- Avaliação dos protocolos implementados pela satisfação e rentabilização dos pares.

3 – FOLHA DE ENTRADAS (GERAL)

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
1	06/05/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica realizada acerca da Metodologia de Trabalho de Projecto.	24
2	21/05/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a reunião de orientação com a Enfermeira Cooperante para apresentação da área temática do projecto de estágio	67
3	04/06/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reunião com a enfermeira responsável de serviço	71
4	24/06/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reunião com o Enfermeiro Orientador para apresentação da área temática do Projecto de Estágio	75
5	30/06/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre formação em enfermagem	30
6	01/07/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da comunicação em enfermagem	79
7	05/07/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre planeamento da acção de formação para apresentação do projecto de estágio	35
8	20/07/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a acção de formação de apresentação do projecto de estágio	40
9	06/08/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a motivação / satisfação dos profissionais e suas repercussões no processo do cuidar	107

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
10	25/08/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da relação de ajuda, no cuidar no bloco operatório.	84
11	12/09/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre o Holismo, como uma nova forma de perceber o Homem	89
12	06/10/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância da elaboração de protocolos em enfermagem	111
13	15/10/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância de mobilizar os recursos existentes no local de trabalho, na construção dos protocolos de forma a dar resposta às necessidades / dificuldades da equipa	115
14	29/10/02	Metodologias de Formação em Saúde	Escrito	Reflexão sobre a acção de formação para a apresentação dos protocolos de urologia e ginecologia	47
15	05/11/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da qualidade nos serviços de saúde	93
16	12/11/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre a autonomia da profissão de enfermagem	101
17	22/11/02	Metodologias de Formação em Saúde	Escrito	Reflexão sobre as reuniões de orientação acerca do portfolio	55
18	10/12/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância do portfolio reflexivo como forma de avaliação	59

4 – ANÁLISE DA FOLHA DE ENTRADAS E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A folha de entradas organiza-se cronologicamente, referindo o número do documento, a data a que diz respeito o acontecimento sobre o qual pretende reflectir, a unidade curricular a que pertence, o tipo de documento e o âmbito da reflexão.

Como se pode depreender desta folha, o conjunto de actividades que fui realizando é heterogéneo, uma vez que alterna o contacto com os pares, com os orientadores, com o trabalho individual e colectivo e com a implementação planeada de actividades conducentes à concretização dos objectivos traçados.

Esta heterogeneidade faz com que o fio condutor das minhas actividades possa não ser completamente óbvio para um observador menos familiarizado com esta metodologia de trabalho.

Para simplificar a consulta / interpretação deste portfolio, dividi a folha de entradas que se encontra no capítulo 3, p. 19, por unidades curriculares, daqui resultando que dentro destas as reflexões obtenham uma nova numeração e uma estrutura mais facilmente perceptível.

4.1 – FOLHA DE ENTRADAS DE METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE

As actividades que aqui se apresentam decorreram num período relativamente alargado de tempo, entre Maio e Dezembro de 2002.

Pretendem dar as conhecer um conjunto de reflexões nas áreas do meu desenvolvimento pessoal e profissional, tentando fazer reflectir a forma como encarei a minha auto-formação.

Reflectirei sobre as actividades que desenvolvi no âmbito da cooperação e formação em parceria, descrevendo a forma como as vivi e interpretei.

Abordarei ainda de que forma percepcionei a importância dos contextos de trabalho enquanto elementos potenciadores de sistemas de auto-formação e de formação dos pares.

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
1	06/05/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica realizada acerca da Metodologia de Trabalho de Projecto.	24
2	30/06/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre formação em enfermagem	30
3	05/07/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre planeamento da acção de formação para apresentação do projecto de estágio	35
4	20/07/02	Metodologias de formação em saúde	Escrito	Reflexão sobre a acção de formação de apresentação do projecto de estágio	40
5	29/10/02	Metodologias de Formação em Saúde	Escrito	Reflexão sobre a acção de formação para a apresentação dos protocolos de urologia e ginecologia	47

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
6	22/11/02	Metodologias de Formação em Saúde	Escrito	Reflexão sobre as reuniões de orientação acerca do portfolio	55
7	10/12/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância do portfolio reflexivo como forma de avaliação	59

DOCUMENTO 1

Data: 06/05/2002

“Uma estratégia de nada serve se as pessoas não acreditarem fundamentalmente nela.”

Robert Haas

Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica realizada acerca da metodologia de trabalho de projecto

A metodologia de trabalho do projecto foi-me proposta como instrumento de trabalho para a elaboração e operacionalização do Projecto de Estágio, o qual decorre em contexto de trabalho.

Sendo um entre vários conceitos que me eram mais ou menos desconhecidos, e que fui encontrando ao longo desta caminhada, esta metodologia obrigou-me a efectuar uma reflexão profunda, acompanhada de pesquisa documental, no sentido de a poder constituir como instrumento de trabalho produtivo e conducente à concretização das expectativas que possuía sobre este curso.

Para Carvalho (1990, p. 73), *“A palavra projecto tem hoje uma vastíssima utilização, quer na linguagem corrente quer na científica”*. Para este autor, este termo é de utilização ampla, e é utilizado quer em termos pessoais quer em termos sociais, o que faz com que ela seja utilizada com sentidos que muitas vezes não são coincidentes. Um projecto seria então:

- . Um ideal composto por várias finalidades;
- . Coerente em si mesmo;
- . Visa o futuro;
- . Pressupõe a intervenção humana.

O Projecto de Estágio foi deste modo elaborado na perspectiva do trabalho de projecto, o qual se mostra, na minha opinião, especialmente

adequado, uma vez que pode ser entendido como uma “*actividade intencional, através da qual o actor social [...] produz conhecimentos, adquire capacidades, revê e/ou adquire e / ou resolve problemas que o preocupam, através do estudo e envolvimento numa questão [...] da vida real*”. (Cortesão, L., citado por Leite et al, 1991, p. 81)

Enquanto metodologia investigativa centrada na resolução de problemas, o Trabalho de Projecto procura estabelecer uma ponte entre um problema existente e a sua resolução, sendo este percurso balizado geralmente por três tempos distintos:

- . A identificação do problema
- . A pesquisa / produção de conteúdos sobre a temática em causa
- . A apresentação dos passos necessários para a sua resolução, sua implementação e avaliação (Leite et al, 1991, p.75).

Imagem 1 - Pesquisa e produção de conteúdos – uma das fases do Trabalho de Projecto

A interactividade é um factor sempre presente quando aplicamos esta metodologia. De facto, a necessidade de constante adaptação à realidade, faz com que não possa conceber estes três patamares como estruturas completamente estanques e imutáveis, mas antes como três aspectos de uma mesma realidade, que se transforma paulatinamente, e que pode levar a que os resultados obtidos não sejam consentâneos com os esperados.

Tendo reflectido sobre estes aspectos, passei à elaboração do Trabalho de Projecto, sobre o qual entendo como necessário abordar as vertentes que se seguem:

- O Trabalho de Projecto enquanto produto de valores, os quais orientam os objectivos e as estratégias a utilizar, as quais reflectem as particularidades de cada autor, suas concepções e forma de ver o mundo, sendo desta forma reflexo de uma determinada individualidade;

- O Trabalho de Projecto enquanto plano de interacção com outros actores institucionais, pensado por forma a articular a visão pessoal de quem o concebe com as necessidades e métodos de trabalho estruturado dos grupos que com ele vão interagir.

- O Trabalho de Projecto enquanto instrumento de trabalho que leva à satisfação das necessidades de desenvolvimento pessoal e das expectativas das organizações onde nos inserimos.

Pensar o projecto profissional, na perspectiva do Trabalho de Projecto é, assim, reflectir e agir sobre as necessidades individuais, sem perder de vista a necessidade de satisfação das que são comuns aos grupos de trabalho que conosco se relacionam.

Surge então a necessidade de ver de que forma a temática deste projecto profissional – protocolos de actuação de enfermagem – corresponde ao que atrás disse.

Em primeiro lugar, no meu entender, permite que exista uma determinada margem de manobra individual na abordagem e desenvolvimento da temática, uma vez que, respeitados os princípios científicos a ela inerentes, a sua implementação pode reflectir a individualidade de cada autor: a forma de apresentação, os materiais (scripto / video / audio) e a forma de avaliação (inquérito / entrevista / avaliação externa) são disso exemplos.

Em segundo lugar, pela exigência de observação das necessidades dos grupos que vão implementar esses protocolos, o projecto profissional expande-se para além da esfera individual, fazendo desta forma que tomemos consciência do nosso papel no seio desses grupos.

Desta dualidade surge necessariamente o terceiro factor, ou seja, contribuimos para melhorar o trabalho das equipas de enfermagem, não abdicando da nossa individualidade.

“O trabalho deve ainda corresponder às necessidades de aprendizagem / motivações pessoais dos formandos, assim como dar resposta às necessidades / expectativas das instituições envolvidas” (Leite et al, 1991, p. 75)

O projecto profissional que me proponho construir visa, em termos estruturais, uniformizar e sistematizar os cuidados de enfermagem prestados ao doente do foro urológico e ginecológico no intra-operatório.

A escolha desta temática surgiu da crença que este humilde contributo poderia ajudar à melhoria dos cuidados prestados aos doentes, por via de uma melhor preparação dos profissionais de saúde envolvidos, a qual, por seu turno, corresponde também a uma necessidade sentida por esses profissionais no sentido de valorizar a sua actuação na prestação de cuidados.

Com esta reflexão pretendo analisar o que aprendi com a pesquisa bibliográfica acerca do Trabalho de Projecto, e quais os seus contributos para a realização do Projecto no contexto de trabalho.

É aqui que me surge a necessidade de indicar as aquisições que fiz quando realizei as pesquisas bibliográficas indispensáveis à prossecução dos meus objectivos de aprendizagem.

É assim minha intenção analisar e reflectir sobre os contributos trazidos à minha formação, sobre esta pesquisa, bem como acerca da sua aplicabilidade, na operacionalização do projecto durante o estágio clínico.

Segundo Lemaître e Maquère (1989), *“devorar volumes não significa nada, pois tudo depende do que deles se extrai.”*

Como referi no início, este tipo de metodologia era-me relativamente desconhecida. Completado este ciclo, fiquei com uma percepção muito mais aprofundada das suas potencialidades, da forma como se operacionaliza e do contributo que pode trazer ao desenvolvimento pessoal e profissional de quem a aplica em contexto de trabalho.

Com esta pesquisa aprendi qual o significado e o que se pretende com esta Metodologia de Trabalho de Projecto, as diferentes etapas de que é composta e como elas se processam. Assim, poderei influenciar na melhoria dos cuidados de enfermagem, a qual poderá processar-se através do confronto de ideias e troca de experiências, uma vez que surgem novas ideias e se desenvolvem diferentes competências profissionais e pessoais.

Considero que a utilização desta metodologia me permitiu um conjunto de ganhos significativos, relacionados com o processo de auto-formação e de ensino-aprendizagem.

Esta metodologia tem como objectivo criar algo de novo, enveredar por novos caminhos, tendo subjacente a melhoria dos cuidados prestados aos doentes do foro urológico e ginecológico.

Se um factor me é permitido sublinhar, é indispensável realçar a forma como o Trabalho de Projecto permite aliar a teoria à prática, num todo coeso, o qual resulta bastante eficaz quando se abordam as práticas organizacionais.

Para Silva (1998), o projecto terá de ser *“mobilizador / dinamizador – porque corresponde a um desejo, intenção ou interesse, o projecto tem uma carga afectiva e é marcado por um empenhamento e compromisso que também o distingue da mera realização do plano”*.

Identifiquei o problema, defini estratégias e formulei objectivos na criação deste documento. Tive a preocupação que todo este conjunto de actividades estivesse encadeado de forma a responder a uma realidade que me era perceptível, assim como aos pares, e que necessitava uma abordagem diferente, tendo por objectivo dar uma resposta mais adequada às necessidades que tinham estado na génese do problema.

Na construção do meu projecto, usufruí dos conhecimentos teóricos e práticos que possuía, e sofri influência marcante dos valores que me eram próprios, pondo-os ao serviço da sua planificação e implementação, uma vez que está subjacente à necessidade de mudança o conhecimento que se tem de uma determinada realidade.

Enquanto forma de perspectivar a mudança, o Trabalho de Projecto é particularmente útil, porque exige que esta se faça tanto a nível individual como colectivo, levando assim a uma melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de enfermagem.

O facto de poder contactar com esta “nova” metodologia de trabalho de projecto permitiu-me partilhar novas experiências, bem como contactar com novos métodos de ensino/aprendizagem. Este método de trabalho, através da prática reflexiva, fez com que como formanda criasse um diálogo comigo mesma, alterasse atitudes e comportamentos perante as necessidades com

que me deparo no desempenho das minhas funções, questionasse a prática diária tendo como objectivo a melhoria de competências profissionais para maximizar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes, que são o sujeito de toda a nossa actuação.

Sinto-me mais motivada e preparada porque consegui perceber as minhas necessidades e as dos pares, ao identificar o problema existente no serviço e ao tentar atenuá-lo através da operacionalização do meu projecto.

Referências Bibliográficas

Carvalho, A. (1990) - Do projecto à utopia pedagógica. In Trabalho de projecto. Leituras comentadas. Porto. Edições Afrontamento Lda.

Leite, E.; Malpique, M.; Santos, R. (1991) - Trabalho de Projecto – Aprender por Projectos Centrados em Problemas.(2ª ed.). Porto: Edições Afrontamento Lda.

Lemaître, L. e Maquère, F. (1989) – Saber Aprender. Mem Martins : Publicações Europa-América

Silva, M. (1998), Noção de Projecto in Qualidade e Projecto na Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da Educação, pp 91 - 97

DOCUMENTO 2

Data: 30/06/2002

“Um homem raramente – muito, muito raramente – pode travar uma luta vitoriosa contra a sua formação: a desvantagem é demasiado forte.”

Mark Twain

Reflexão acerca da importância da pesquisa bibliográfica efectuada sobre formação em enfermagem

Formação em enfermagem. Realidade ou mera legislação?

Aprender ao longo da vida tem-se transformado numa imperiosa necessidade para a maioria dos profissionais. Não podemos ignorar que a ciência e a tecnologia, em todos os domínios, se renovam cada vez mais e a ritmos mais acelerados, fazendo com que o conjunto de conhecimentos adquiridos em fases anteriores de uma determinada profissão se mostrem insuficientes para responder aos novos desafios que a ela são colocados.

A formação corresponde a uma modalidade particular do processo de socialização que coincide com o percurso pessoal e profissional de cada indivíduo. As necessidades de formação estão directamente relacionadas com o aumento constante de conhecimentos e habilidades necessárias para a adaptação aos novos requisitos dos conteúdos funcionais das diversas profissões.

A formação em enfermagem teve desde sempre uma ligação ao contexto de trabalho, dado o carácter essencialmente teórico-prático desta profissão. Intervindo no campo da saúde, sujeito a rápidas transformações, ao nível do saber e da técnica, confrontando-se com a necessidade de repensar o seu processo de trabalho bem como as competências essenciais ao desempenho da profissão, num meio em permanente mudança, a formação em enfermagem assume-se como necessidade imperiosa.

A formação em serviço encontra-se legislada na Carreira de Enfermagem, devendo a mesma satisfazer as necessidades de formação do pessoal de enfermagem, uma vez que é só com os recursos humanos com formação e preparação adequadas que o serviço consegue atingir os seus objectivos.

A formação em enfermagem visa a satisfação das necessidades de formação dos enfermeiros e visa corresponder às necessidades individuais de cada profissional da equipa. O trabalho desenvolvido no âmbito da formação em cada unidade deve ser planeado, programado e avaliado de forma coordenada com o departamento de formação da respectiva instituição.

Imagem 2 – A formação em enfermagem: processo de formação inicial ou prática ao longo da carreira?

Frederico e Leitão (1999) partilham a opinião que *“a formação em serviço é uma actividade de formação desenvolvida em resposta a situações/problemas identificados no seio de uma profissão, visando a aquisição de conhecimentos teóricos, capacidades práticas e atitudes exigidas para o exercício das mesmas”*, o que, creio, valida o que atrás escrevi.

Considero que a necessidade de desempenhos profissionais adequados, de qualidade nos cuidados prestados, de humanização dos serviços, estão intimamente ligados à capacidade que cada um de nós possui de, ao longo da carreira, estruturar a sua formação de acordo com os avanços científicos que nela vão surgindo.

A formação em serviço é um dos pilares fundamentais de qualquer sistema de gestão de recursos humanos, porque através desta se conseguem visar as necessidades de formação da unidade e colmatar necessidades, assim como suscita o aparecimento de outras necessidades, valorizando-se assim o saber, saber fazer e saber ser, motivando a equipa para um melhor desempenho.

A formação em serviço encontra-se legislada na carreira de Enfermagem, devendo a mesma satisfazer as necessidades de formação do pessoal de enfermagem, uma vez que é só com o potencial humano que o Serviço consegue atingir os seus objectivos. Os recursos humanos de uma organização constituem o seu potencial mais importante.

Assim, constitui-se a necessidade de cada vez mais termos desempenhos profissionais adequados, qualidade nos cuidados prestados e humanização dos serviços, aspectos estes que, em minha opinião, passam por uma grande área de formação, e dentro desta, a formação em serviço.

Os Enfermeiros não são máquinas de produzir cuidados, e, no futuro, exige-se uma gestão de recursos humanos direccionada para a formação, pois só assim se conseguirá desenvolver o correcto desempenho e a motivação para fazer mais e melhor.

É o que tentarei fazer aquando da elaboração e operacionalização do documento “Protocolos de Actuação”, ou seja, provocar o confronto de ideias, debater em conjunto com os pares novas atitudes e novos comportamentos, pois só assim conseguiremos a prestação de melhores cuidados, objectivo igualmente proposto pela instituição: *“promover o diálogo e a partilha de experiências / conhecimentos”* Sal et al (1999)

A necessidade de existirem protocolos de actuação em urologia e ginecologia é sentida por mim e pelos pares. Percepcionei que vai uma grande distância entre a formação inicial e aquela que nos é requerida enquanto profissionais activos. De facto, a aprendizagem subsequente à inicial não foi, no meu caso, fundamentalmente baseada em pesquisas de documentação escrita sobre as técnicas que apliquei, mas foi sendo feita fundamentalmente à medida das circunstâncias específicas da minha área de trabalho, e da frequência ocasional de acções de formação, as quais nem sempre eram relacionadas com essa área.

Senti deste modo que, para além da formação imediata que me é dada quando um novo instrumento de trabalho ou técnica surgem, existe um mundo de produção teórica e teórico-prática que não me é facultada, e que o seu acesso só pode ser alcançado através de pesquisa bibliográfica, que depende da minha vontade e da minha motivação.

Uma das aquisições que sinto ser relevante assinalar, durante a reflexão que fiz sobre esta temática, foi a necessidade de não me acomodar à formação que me é fornecida, a qual visa dar resposta imediata a uma determinada necessidade do serviço, mas antes estimular a minha vontade de adquirir informação mais aprofundada, por forma a suprir as falhas decorrentes dessa necessidade imediata.

No meu entender, a formação em serviço poderá promover a adopção de comportamentos e atitudes adequadas, através do envolvimento da equipa, sendo interiorizada como aspecto fundamental no desempenho profissional e não como mero cumprimento formal da legislação vigente.

A minha motivação para realizar a minha auto-formação advém do facto de me sentir realizada profissionalmente e do facto de sentir que consegui cuidar de forma personalizada, ajudando o doente de forma holística e com qualidade.

Concordo, assim, com Correia (1998, pp. 28-29), que diz que *“[...] a necessidade de investigar e promover o desenvolvimento [...] se vai repercutir, naturalmente, na valorização do cuidar e por consequência na qualidade de vida das pessoas”*.

Com a pesquisa bibliográfica que efectuei para esta reflexão, desenvolvi conhecimentos a nível pessoal e profissional, promovendo assim o meu desenvolvimento a estes dois níveis. Considero que a formação em serviço poderá promover a adopção de comportamentos e atitudes adequados, através do envolvimento da equipa, sendo interiorizada como aspecto fundamental no desempenho profissional, e não como mero cumprimento formal da legislação vigente.

Acredito que é através da formação, motivação, envolvimento e comunicação entre todos os elementos da equipa de enfermagem, que se atinge pouco a pouco a qualidade e a humanização dos cuidados de que tanto se fala.

Referências Bibliográficas

Correia, (1996). Metodologias Activas no Ensino de Enfermagem e Educação de Valores. Nursing, 102, pp. 28-29.

Frederico, M., Leitão, M. A, (1999). Princípios de Administração para Enfermeiros. Coimbra: Ed. Sinais Vitais

Sal, H., Casaca, H., Nunes, J. (1999). Quadro de Referências de Enfermagem. Santarém: Hospital de Santarém

DOCUMENTO 3

05/07/2002

“Planeamento é a concepção de um futuro desejado e de maneiras eficazes de o realizar.”

Russ Ackoff

Reflexão sobre o planeamento da acção de formação para apresentação do projecto de estágio

O principal motivo da realização do planeamento da sessão prende-se com o facto do projecto se desenvolver em contexto de trabalho, e portanto ser necessário informar os pares do problema identificado, dos objectivos e das actividades planeadas.

Qualquer acção de formação implica uma correcta planificação, tendo consciência que os objectivos a alcançar resultam de um conjunto de reflexões sobre a problemática a abordar, de uma escolha de técnicas de exposição e de um roteiro de avaliação que permita ajuizar a sua validade.

Entendo a acção de formação como um processo de ensino / aprendizagem, e tendo em conta que um dos objectivos dessa aprendizagem é modificarem-se os comportamentos desajustados e adquirirem-se outros, tive um cuidado especial com a preparação da sessão a efectuar.

Abordando a formação como uma situação de troca entre os participantes, em que o ensino / aprendizagem exerce uma acção fulcral no desenrolar do processo, tive consciência que estão em jogo interesses e expectativas por vezes nem sempre coincidentes. Impunha-se, portanto, preparar o melhor possível esta acção, para fazer com que o resultado final estivesse de acordo com o esperado.

Para Ferro (1992, p. 21), *“embora o formador não deva excluir o improvisado, se ele se impuser no decorrer da sessão, a intervenção deve ser cuidadosamente preparada”*.

Durante a formação, existe uma interacção entre o formador e os formandos, e destes entre si. Muitas vezes, torna-se mais significativa a interacção que ocorre entre os formandos, do que entre estes e o formador.

Impunha-se, portanto, tentar fazer com que o clima fosse o mais aberto e informal possível, havendo da parte do formador a preparação necessária para não tentar impor um esquema rígido de formação, mas antes um correspondesse ao mesmo tempo aos desejos dos formandos e aos objectivos do formador.

O espaço de formação é um espaço privilegiado de troca: conhecimentos, maneiras de fazer, maneiras de ser e experiências completamente diferentes. Neste contexto de formação o formador é um sujeito do processo formativo e não o seu centro.

Subjacente a qualquer formação deve estar sempre, formalmente ou não, um planeamento.

Planear é, na acepção de Sant'Anna et al (1995, p. 13) “*uma previsão metódica de uma acção a ser desencadeada, e a racionalização dos meios para atingir os fins*”. Havia, portanto, que estruturar os elementos que contribuíssem para a compreensão do que se pretendia alcançar, numa sequência lógica.

Imagem 3 - A pesquisa documental é imprescindível para uma correcta planificação da acção de formação

Ao planear a sessão de formação, tentei reunir o máximo de elementos que pudessem ajudar a compreender o que eu pretendia transmitir, para que a informação que iria ser exposta pudesse captar o interesse e a curiosidade dos pares.

Concordo com Frederico (2000) quando afirma que “*o planeamento é uma actividade que requer o conhecimento das situações às quais se vai aplicar*”.

Feita a exploração da temática, com leituras exploratórias, troca informal de ideias, aconselhamento junto dos docentes do curso e junto dos colegas de Serviço, tornava-se necessário elaborar um plano de ensino.

O tema e objectivos da sessão de apresentação do trabalho de projecto foram formulados de maneira a despertar o interesse do grupo.

Encontrámos na autora atrás citada uma definição que nos ajudou a estruturar o nosso trabalho:

“O plano de ensino é um instrumento de trabalho que disciplina os esforços dos adultos e professores no sentido de racionalizar as actividades de ensino e aprendizagem. Todo o plano de ensino, como processo de tomada de decisões, concretiza-se num plano de acção que constitui um roteiro seguro para conduzir progressivamente os alunos aos resultados desejados” (Sant’Anna et al, p. 47)

Optámos por elaborar um conjunto de diapositivos em Microsoft Powerpoint, os quais nos permitiam sintetizar os conteúdos a transmitir e libertar o peso necessariamente expositivo deste tipo de reunião, tentando que os participantes participassem com maior entusiasmo no seu desenrolar.

Em (anexo I) encontra-se um plano de formação, do qual destacamos:

- . Os objectivos da acção de formação;
- . O tipo de recursos envolvidos;
- . Quais os métodos a utilizar;
- . Os conteúdos que se pretendiam transmitir;

Imagem 4 – Objectivos específicos da sessão – um dos diapositivos preparados para a apresentação.

. A temporização por cada expositor (a acção teve a participação de outro colega);

. A ordem de participação.

O conteúdo funcional da carreira de Enfermagem obriga a que as funções de comunicação se exerçam em cada momento, fruto da necessidade de trabalhar em consonância com os outros elementos da equipa e de manter um controlo constante dos actos desempenhados.

No entanto, este tipo de comunicação não é de igual teor ao da comunicação em acções de formação, pelo que a princípio senti algum receio de não conseguir corresponder ao que é exigido. Enquanto estruturava a acção, senti que uma das características mais importantes que dão segurança a quem se posiciona perante uma assembleia é a certeza que se encontra preparado em termos teóricos e materiais para a executar. Tendo consciência que o tinha feito, muitos dos temores iniciais se esbateram.

Esta consciência de me encontrar bem preparada foi uma das aquisições mais significativas que obtive durante este processo, fazendo com que a minha autoconfiança aumentasse e, conseqüentemente, a motivação que senti para conduzir com sucesso a acção de formação.

Sinto que, em ocasiões futuras, o meu comportamento será muito mais eficaz, uma vez que a reflexão sobre as minhas dificuldades me levou a encontrar formas de as diminuir.

A minha capacidade de comunicação aumentou, o que faz com que, no meu entender, também a nível profissional os frutos destas aprendizagens se farão sentir no meu desempenho.

Outra aquisição significativa foi a percepção que tive que um correcto planeamento dos recursos e das metodologias faz com que o resultado final dos nossos esforços surja muito mais próximo dos objectivos que tínhamos traçado.

Planear é formar. Ao efectuar pesquisa bibliográfica sobre planeamento em enfermagem desenvolvi competências nesta área, imprescindível para o desempenho de enfermagem e conseqüente repercussão na qualidade dos cuidados prestados ao doente.

Ao reflectir sobre o processo que envolveu o planeamento e elaboração da apresentação, posso dizer que os ganhos adquiridos contribuíram para que tomasse consciência das minhas capacidades na área da formação em serviço.

Ao efectuar esta retrospecção, constato que foi extremamente enriquecedor adquirir conhecimentos de planeamento de acções de formação, em que tive em conta a motivação do grupo, a elaboração do plano de sessão e o desenvolvimento dos pontos-chave com clareza, sentindo-me motivada para a sua apresentação aos pares.

Também a nível prático, nomeadamente no campo do uso da informática, aumentei os meus conhecimentos, ao usar um instrumento de trabalho que hoje em dia é quase obrigatório quando se executam acções de formação, pela flexibilidade que permite na estruturação dos conteúdos e na correcção quase em tempo real de imprecisões que eventualmente sejam detectadas.

Por último, desejo realçar o estímulo e o apoio que me foi dado por aqueles que directamente ou indirectamente participaram nesta tarefa, o qual contribuiu significativamente para o seu sucesso.

Se houver reconhecimento do trabalho pelos colegas, enfermeira responsável e enfermeiro cooperante, este proporcionar-me-á motivação para a continuidade deste projecto, o qual servirá como catalisador para a prossecução dos objectivos delineados, ou seja, o desejo de continuar.

Referências Bibliográficas

Ferro, A. (1992). O Método Expositivo. Lisboa: Instituto de Emprego e Formação Profissional

Frederico, M. (2000). Princípios da Economia da Saúde. Coimbra: Formasau

Sant'Anna, F. et al, (1985), Planejamento de Ensino e Avaliação. Porto Alegre: Sagra

DOCUMENTO 4

20/07/2002

“A estratégia não é a consequência de planeamento mas o oposto: é o seu ponto de partida.”

Henry Mintzberg

Reflexão sobre a acção de formação de apresentação do projecto de estágio

Como preparação da reunião em que iria apresentar o projecto de estágio à equipa, procurei reflectir sobre os motivos pelos quais ela se impunha e quais os seus objectivos.

O espaço privilegiado para a formação em serviço é sem dúvida o local onde exercemos funções, pois é através das reflexões que o grupo pode estabelecer no dia a dia, ou realizando apresentações de trabalho sobre cuidados específicos de enfermagem, que se poderão encontrar soluções alternativas à melhoria dos cuidados.

Imagem 5 - O Serviço é o espaço por excelência para a formação em serviço

Citando Collière (1999, p. 339) *“Como os serviços são os lugares de expressão da prática profissional é aí que se podem mobilizar e ajustar conhecimentos...é aí que é possível aliar a reflexão à acção”.*

Quanto aos motivos, eles surgem da necessidade de colocar ao corrente dos actores do processo a problemática específica do meu projecto, por forma a conseguir um empenho comum na sua implementação e um nível de informação elevado, procurando o maior sucesso possível na sua concretização.

Chegada a fase de apresentação do projecto de estágio à equipa, considerei necessário perspectivar um conjunto de objectivos, por forma a otimizar o processo e a definir com clareza as metas a que me propunha. Os objectivos foram os seguintes:

- Desenvolver competências na área da formação;
- Desenvolver competências na aplicação da metodologia de trabalho de projecto;
- Transmitir aos pares as actividades planeadas para a operacionalização do projecto;
- Contribuir para o desenvolvimento de protocolos de actuação na prestação de cuidados ao doente do foro urológico ginecológico;
- Melhorar / reformular os protocolos de actuação de Enfermagem já existentes na Sala de Urologia e Ginecologia.

Ao fazer uma reflexão sobre a sessão de apresentação do projecto de estágio à equipa pretendi analisar e reflectir sobre :

- . Quais os motivos da sua realização?
- . Quais os objectivos que pretendi alcançar?
- . Que conclusões tirei após a sua realização?

Relembrando os passos dados anteriormente, considero relevante recordar que foi feita uma reflexão em equipa sobre as necessidades de formação identificadas pela mesma e expressas no preenchimento do questionário.

Levei os colegas a identificar algumas das dificuldades que sentíamos durante a nossa prática, nomeadamente no que dizia respeito à identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material utilizado durante as cirurgias de urologia e ginecologia.

Explorei as respostas recolhidas no questionário, identificando as necessidades de formação nele patentes.

Na opinião de Carneiro (1988), a formação dos enfermeiros deve ir de encontro às necessidades sentidas e expressas pelos interessados e não imposta aos destinatários.

As necessidades de formação estão directamente relacionadas com o aumento constante de conhecimentos e habilidades necessários para a adaptação aos novos requisitos dos serviços.

Assim, após uma reflexão e análise com o colega que realizou comigo o trabalho de projecto e com a Enfermeira Cooperante, foi-nos possível definir o problema existente e concluir que a elaboração de protocolos de actuação seria uma estratégia a utilizar tendo em vista dotar os enfermeiros de maior capacidade para o seu desempenho profissional. O documento levaria à aquisição de conhecimentos técnicos, capacidades práticas e atitudes exigidas para o exercício das mesmas.

Referi anteriormente a importância do trabalho de projecto durante as actividades de Enfermagem, o qual leva ao desenvolvimento de competências específicas nos campos da aprendizagem e da prestação de cuidados, por forma a otimizar os seus resultados.

No decorrer da sessão de apresentação do trabalho de projecto, referimos as dificuldades e constrangimentos que se deparavam aos enfermeiros na prestação de cuidados ao doente do foro urológico e ginecológico. Identificámos ainda quais as atitudes e comportamentos que necessitamos mudar tendo em vista a uniformização destes mesmos cuidados.

Abordei a importância da formação através de práticas reflexivas, por contraponto à formação por mecanização dos actos de enfermagem, constituindo estas práticas um aglomerado das vivências em contexto de trabalho, de aprendizagens com os colegas, e de construção de saberes e técnicas baseados na exploração individual das dificuldades e das potencialidades próprias.

Durante esta apresentação, fiz uma reflexão sobre a importância da utilização da metodologia de trabalho de projecto. Fiquei convicta que as respostas dadas pelos pares consideravam a experiência enriquecedora,

porque lhes permitiu, através da problematização das práticas profissionais, dar resposta a uma necessidade sentida e conseqüentemente do serviço. Esta percepção que obtive adveio do debate e da reflexão que aconteceu de forma participada e espontânea.

Tentei, na medida do possível, fazer acompanhar o meu desempenho com recurso a uma apresentação em Microsoft Powerpoint, método expositivo em que, na opinião de Ferro (1992, pp. 17-18) “*podem utilizar-se documentos e meios audiovisuais [...] para uma melhor exploração da lição*”, a qual serviu, na minha opinião, para melhorar o

conteúdo da comunicação, fazendo com que as temáticas abordadas fossem mais claramente percebidas. Daqui resultou um envolvimento mais forte por parte dos participantes, revelando estes um entusiasmo na discussão e introdução de ideias novas que me apraz assinalar com especial agrado.

Ao fazer uma reflexão sobre o decorrer da sessão, creio ter conseguido sensibilizar a equipa, uma vez que a partir dos dados fornecidos pelo questionário que os pares tinham preenchido, também eles estavam a participar na elaboração dos protocolos de enfermagem

No decorrer de toda a sessão tentei promover com entusiasmo o diálogo, a partilha de experiências e de conhecimentos, assim como a coesão “espírito de nós”, equipa de enfermagem do Bloco Operatório.

De facto, como defende Ferro (1992, p. 18), “*apesar do relacionamento formal poder proporcionar oportunidades para o desenvolvimento das relações entre o formador e os formandos, e destes entre si, depende essencialmente da personalidade do formador que aquelas relações sejam positivas ou negativas*”.

Imagem 6 - Exemplo de um diapositivo criado em Microsoft Powerpoint, e usado durante a apresentação.

Reflectindo sobre o resultado obtido, considero que os meus objectivos foram alcançados:

. Os intervenientes demonstraram agrado em participar no projecto, o que vai de encontro à meta de desenvolvimento de competências na área de formação, a que me tinha proposto;

. Desenvolvi as minhas competências na aplicação de metodologias no âmbito de trabalho de projecto, fruto da aprendizagem que fiz sobre os conteúdos desta temática;

. Informei os colegas sobre as actividades que considerava necessário implementar, tendo obtido uma resposta bastante motivante.

Fontes (1990) considera que o acto de fornecer informação deverá constituir “[...] *uma forma de educação pela qual se produzam mudanças ou aperfeiçoamento de atitudes, padrões de eficiência e comportamento*”. Neste caso, constatei que a reunião sobre a qual me debruço nesta reflexão esteve de acordo com o que cito.

Acredito contribuir, após a aplicação das propostas que fiz na área dos protocolos de Enfermagem em Urologia e Ginecologia, para uma melhor prestação de cuidados ao doente.

Carneiro (1998) refere que a “*formação não deve ser imposta, antes deve resultar de um desejo em a receber por parte daqueles que dela se vão servir*”. Também aqui julgo ter observado esta disposição, uma vez que senti durante a reunião que existia uma necessidade de intervir na área que foi abordada, por parte dos participantes.

Por último, devo referir que não me senti como um elemento que estava ali para efectuar apenas um acto expositivo, mas antes como mais um participante num grupo de trabalho, o qual estava motivado e sentia prazer em abordar estas temáticas.

Segundo Peters et al (1987), “*somos movidos pela motivação, actuamos como se aquilo em que acreditamos fosse o mais importante, uma vez que necessitamos de dar um sentido à nossa vida, sermos nós próprios, orientarmos os nossos destinos, bem como termos o poder de desistir quando entendermos*”.

Pretendi assim privilegiar uma abordagem em que foi valorizada a ajuda / envolvimento dos colegas.

O estímulo que o grupo me proporcionou motivou-me para operacionalizar todo o projecto com empenho, gosto e satisfação pessoal. Tinha a certeza que estava a contribuir para a melhoria dos cuidados prestados e para a melhoria do atendimento ao doente.

Ao reflectir sobre o processo que envolveu o planeamento, elaboração, apresentação e validação desta acção de formação, constato que foi extremamente enriquecedor poder partilhar conhecimentos com outros colegas, sentindo-os motivados na procura de soluções e receptivos aos objectivos propostos, tendo desta forma contribuído para o desenvolvimento de uma aprendizagem dinâmica.

Aumentei as minhas competências no âmbito da reflexão, estudo e implementação de práticas profissionais, visando a melhoria da minha actividade profissional e o benefício daqueles que dela são receptores.

O reconhecimento do trabalho que efectuei, pelos colegas, Orientador e Cooperante, proporcionou-me o estímulo indispensável para a continuidade deste projecto de estágio.

Referências Bibliográficas

Carneiro, M. (1998). Formação Permanente em Enfermagem: Contribuição para a sua História. Enfermagem: Lisboa. Ano 4, n.º 2-3. pp. 31-36

Collière, Marie-Françoise. (1999). Promover a Vida. Lisboa: Lidel, Edições Técnicas.

Ferro, A. (1992). O Método Expositivo. Lisboa: Instituto de Emprego e Formação Profissional

Fontes, L. (1990). Manual de Treinamento na Empresa Moderna. (4.ª Ed). S. Paulo: Atlas S. A.

Peters, T. et al (1987). Search of excellence. Porto: Publicações D. Quixote

DOCUMENTO 5

DATA: 29/10/2002

Diz-me, e eu esquecerei; ensina-me e eu lembrar-me-ei; envolve-me, e eu aprenderei.

(Autor desconhecido)

Reflexão sobre a acção de formação para a apresentação dos protocolos de urologia e ginecologia

Com a apresentação aos pares dos protocolos de Urologia e Ginecologia, pretendemos operacionalizar o nosso projecto de estágio, ou seja, realizar as actividades de acordo com o plano de acções definidas.

Passarei a descrever de que forma esta acção foi preparada, como decorreu e quais os frutos que dela obtive.

No sentido de construir uma acção de formação que obedecesse ao objectivo que tínhamos traçado, ou seja:

Partilhar com os pares os protocolos de actuação de enfermagem na prestação de cuidados ao doente do foro urológico e ginecológico no período intra-operatório.

Foi nossa preocupação colocarmos a informação sobre a sessão de apresentação (anexo II) de forma bastante visível, com o objectivo de despertar aos Enfermeiros a curiosidade e interesse nesta sessão.

Havia que estruturar essa actividade de acordo com os princípios científicos que ela requeria.

Para tal, a nossa primeira preocupação foi tentar sintetizar o conjunto de conteúdos que desejávamos ver abordados, por forma a concretizar as metas que nos eram requeridas.

Havia, portanto, que preparar uma estrutura que estivesse de acordo com as condições específicas do local onde esta seria apresentada, e que correspondesse aos requisitos de tempo e espaço existentes.

Optámos por preparar uma apresentação em Microsoft Powerpoint, a qual nos parecia corresponder a esses requisitos, pela economia de tempo e de materiais que proporcionava, não deixando esta de ser um instrumento de trabalho apropriado aos requisitos de clareza e de precisão que se impunham.

Pessoalmente, por ser um instrumento de trabalho que se afasta dos utensílios que normalmente utilizo no meu local de trabalho, senti algumas dificuldades, não tanto a nível da síntese de conteúdos a que esta obriga, mas mais a nível do seu domínio técnico.

De facto, as aplicações informáticas são ainda para muitos de nós, Enfermeiros, materiais com que convivemos com alguma dificuldade, habituados que estamos a ser mais objectos de acções de formação do que propiciadores desta.

A informática é uma tecnologia que se impôs no nosso quotidiano, sem provocar um choque civilizacional, antes conquistando gradualmente terreno no que diz respeito à organização das nossas vidas a nível pessoal e profissional.

Os contributos práticos que a informática nos trouxe, tanto para uso doméstico como científico, desde a utilização da humilde caixa multibanco ao mais sofisticado aparelho que utilizamos no Bloco Operatório, incluindo sala de urologia e ginecologia, são de tal forma relevantes que tornam a sua utilização imprescindível.

Imagem 7 - Diapositivo da parte final da apresentação

Ninguém duvida da necessidade sentida pelos Enfermeiros quanto à formação e treino adequados na área da informática em enfermagem. Daí a inclusão da disciplina de

Introdução à estatística / informática no plano de estudos dos cursos de enfermagem, no ano de 1990.

Ainda que de início seja um grande esforço para os profissionais, para se formarem, renovarem e adaptarem ao sistema, creio que a longo prazo será um instrumento de trabalho muito útil.

Havia, portanto, que tentar dominar mais este “instrumento”, o que creio ter conseguido, com alguns dissabores e percalços, próprios de quem “tira a carta” de um novo meio de dissertação.

Para a realização desta mesma apresentação, foi necessário elaborar-se um planeamento, tentando que este reflectisse as nossas preocupações a nível da transmissão dos conteúdos que julgávamos importantes.

Efectuado este, havia que o colocar em prática, o que fizemos no dia e hora estabelecidos (29/10/2002, às 14h e 30m), uma vez que de antemão tentámos apontar a sua realização para uma altura em que os objectos da formação – os nossos pares – se encontrassem livres para nela participarem

Elaborámos o seu planeamento e propusemo-nos à realização da apresentação em projector digital, por considerarmos ser este o meio audiovisual mais facilmente ao nosso alcance e porque como refere Loff (2000) “*o ensino é assimilado 60% pela visão, 20% pela audição e 20% pelos outros sentidos*”.

Na construção dos diapositivos foi feita uma selecção criteriosa das mensagens e imagens a transmitir, uma vez que pretendíamos captar o interesse dos pares. Como nos referem Bordenave e Pereira (1984) “*os estímulos exteriores podem interagir uns com os outros, alternando a percepção de diversas maneiras*”.

Para Ferro (1992, p. 21) , “*embora o formador não deva excluir o improvisado , se ele se impuser no decorrer da sessão, a intervenção deve ser cuidadosamente preparada [...]*”. Esta preparação, como atrás descrevi, foi realizado com o colega que elaborou comigo o trabalho de projecto, para que conseguíssemos expor os conteúdos com clareza, sequencialmente e de forma resumida, abordando as ideias essenciais de cada ponto a apresentar .

Para Frederico (2000, p. 55), o planeamento é uma actividade que requer o conhecimento das situações às quais se vai aplicar.

Começámos por entregar aos pares o plano de acção (anexo III), no qual constava o tema, o objectivo geral e a metodologia de apresentação.

Apesar de estar de acordo com esta última citação, devo concluir que nem sempre se podem prever todas as situações que se nos podem deparar, uma vez que quando nos preparávamos para iniciar a apresentação em Powerpoint se deu uma falha de energia.

Ora, se é verdade que um computador portátil (que dispúnhamos para a efectuar) tem normalmente capacidade de bateria para a viabilizar, o mesmo já não se passa com o projector digital, o qual ficou inoperacional.

Felizmente, havíamos construído um sistema de recurso, o qual passámos a utilizar, e que se revelou preciosos para a prossecução com êxito do nosso desempenho: conjuntos de fotocópias (anexo IV), que havíamos preparado anteriormente como recurso.

Houve também necessidade de recorrer ao uso de outra sala, uma vez que aquela que pretendíamos utilizar não dispunha de luz natural em condições de facilitar o uso dessas fotocópias.

A sala que seleccionámos, onde existia luz de emergência, é o espaço onde normalmente se fazem os acolhimentos às crianças no bloco operatório. Não possuía condições físicas ou privacidade para se desenvolver uma sessão de formação em serviço.

No entanto, os pares foram bastante compreensivos, ajudando a ultrapassar estas dificuldades, e mostraram interesse em que se iniciasse a sessão.

Adaptei-me com facilidade às novas condições, uma vez que não senti qualquer entrave à minha prestação ou capacidade de expor os conteúdos que havia preparado.

Sinto que os efeitos que as fotocópias proporcionaram não foram os mesmos que adviriam da apresentação com projector digital, uma vez que a perda da cor e do impacto que a imagem exerce sobre o espectador não se compara ao manuseamento de materiais policopiados.

Senti alguma desilusão e frustração pois tinha-me empenhado nesta apresentação e (aparentemente) toda minha energia tinha sido empregue “quase em vão”.

Apesar de tudo, este contratempo constituiu uma mais valia. Pesando as condições que na altura existiam, pensamos que o seu uso não contribuiu para o insucesso dos nossos objectivos, antes fortaleceu o seu sucesso, uma vez que, da parte dos nossos pares, existiu grande compreensão para o facto de não efectuarmos a acção de formação da forma inicialmente prevista, fazendo eles um esforço para utilizar as fotocópias enquanto único meio possível de reflexão e acompanhamento da acção perante as condições no momento prevaletentes.

Considero que, apesar de não ter atingido um dos objectivos iniciais (apresentar os protocolos à equipa, construídos em Powerpoint), foram de igual modo colocadas dúvidas e esclarecidas as mesmas aos pares. O momento foi de aprendizagem pessoal, pois tal como refere Queirós (2000) “*a aprendizagem é uma construção pessoal resultante de um processo experimental, interior à pessoa e que se traduz numa modificação de comportamento relativamente estável*”.

Tencionávamos contribuir para melhorar os níveis de participação e motivação dos pares e incrementar o relacionamento e comunicação entre estes.

Segundo Gil (1994) “*a comunicação constitui uma das capacidades humanas fundamentais para que o seu desenvolvimento se dê de forma natural*”.

Ao fazermos passar entre mãos o documento dos protocolos (anexo V), houve um entusiasmo que podemos classificar como generalizado, uma vez que este mereceu uma crítica extremamente favorável, de forma pacífica, o que nos provocou satisfação e motivou na prossecução da nossa exposição.

Segundo Herzberg, citado por Chiavenato, (1966, p. 146) “*os factores motivacionais estão relacionados com a satisfação*”.

No decorrer da minha exposição, apesar dos contratemplos que referi, mostrei-me motivada e determinada em realizar esta acção. Durante esta,

transmiti os conteúdos com clareza e salientando os pontos de maior relevo na temática que estávamos a abordar.

Esforcei-me para que houvesse um clima proporcionador de retroacção na comunicação, fazendo com que os pares fornecessem os seus pareceres sobre as vantagens dos protocolos e contribuíssem para o aperfeiçoamento destes documentos, caso fosse necessário, os quais iriam passar a fazer parte da documentação existente na sala de urologia e ginecologia.

Alguns dos pares aproveitaram para esclarecer dúvidas das suscitadas pelas fotografias que mostrávamos nos protocolos, as quais provocaram alguma admiração pelo facto de finalmente conseguirem associar um conceito a uma imagem, a qual era de difícil apreensão no seu quotidiano, uma vez que nunca tinham utilizado algum do material cirúrgico que conheciam apenas a nível teórico.

Foi-me gratificante observar que os pares manifestaram que se iriam sentir mais seguros com a consulta do documento, já que este estava estruturado de forma lógica, simples e de fácil consulta.

Espero continuar a motivar a equipa para a operacionalização deste projecto, uma vez que a importância e pertinência do tema se mantém. Sinto que é possível a mudança, sempre que tal necessidade seja possível de ser percebida pela totalidade do grupo, sempre que alguém possa perceber que existe algo mais para além da rotina e da estagnação, enquanto seres pensantes, e como tal, possuidores de uma dinâmica que não deve ser desperdiçada (percepção da aprendizagem reflectida na prática).

Manifestaram ainda que irão obter vantagens com a utilização dos protocolos para a melhoria do seu desempenho, uma vez que com a sua consulta poderão melhorar a sua eficiência e as suas capacidades praticas.

Devo referir que o documento foi colocado num armário existente na sala de urologia e ginecologia, onde existem outros documentos, tornando desta forma facilmente acessível aos pares a sua consulta.

Posteriormente, abordei alguns dos pares que não puderam estar presentes na acção de formação, os quais manifestam satisfação por ter sido elaborado este documento, o qual já tinham consultado e utilizado, e

consideraram-no como essencial para consulta dos profissionais que exercem funções na sala de urologia e ginecologia.

Sintetizando, creio ter alcançado de forma bastante positiva, os objectivos a que me produz, realçando as vantagens da protocolização:

- . Normalização da qualidade assistencial;
- . Melhora a eficiência;
- . Facilitação do controlo da qualidade;
- . Utilidade pedagógica.

Nas palavras de Santos (1999), os protocolos são "*um instrumento básico para abordar o planeamento e a realização de uma tarefa específica, a forma mais adequada, eficiente e exacta para garantir resultados de qualidade*".

Contribuí para a implementação desta metodologia, uma vez que tenho a consciência que consegui fazer despertar, junto dos pares, a importância que a eles deve ser atribuída, alcançando as metas a que me tinha proposto:

- Uniformizar a intervenção de Enfermagem tendo em vista a melhoria da qualidade de cuidados prestados ao doente do foro urológico e ginecológico
- Dar resposta a uma necessidade de formação da equipa de Enfermagem do Bloco Operatório;
- Facilitar a integração de novos elementos.

Referências Bibliográficas

Bordenave, G., Pereira, A. (1986). Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Petrópolis: Vozes

Chiavenato, I. (1976). Teoria Geral da Administração, São Paulo: McGraw-Hill

Ferro, A. (1992). O Método Expositivo. Lisboa: Instituto de Emprego e Formação Profissional

Frederico M. (2000). Princípios da Economia da Saúde. Coimbra: Formasau

Gil , A., (1989). Como Elaborar um Projecto de Pesquisa. 2ª ed., S. Paulo:
Atlas

Loff, A. (2000). Apresentar uma Comunicação. Sinais Vitais. Coimbra:
Sinais Vitais (nº 29, Março, 2000)

Queirós, A., (2000). Educação em Enfermagem. Coimbra: Quarteto

Santos, F. (1999) - Elaboração de protocolos: Revista da Associação
Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out-Dez). pp. 9-12

DOCUMENTO 6

DATA: 22/11/2002

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.”

Albert Einstein

Reflexão sobre as reuniões de orientação acerca do portfolio

No processo de formação que actualmente atravesso, as reuniões de orientação com o Professor Orientador e a Enfermeira Cooperante, para a elaboração do portfolio são importantes, a vários níveis:

- pela orientação que me foi dada, no sentido de produzir o melhor documento possível em função dos meus objectivos pessoais e profissionais;
- pela partilha de opiniões sobre a construção do documento, o qual resulta mais consistente, de acordo com as metas que pretendo alcançar;
- pela possibilidade de expor constrangimentos e dificuldades sentidos, possibilitando encontrar soluções para a sua continuidade;
- pela possibilidade de ultrapassar momentos de desânimo e incerteza, e definir novas estratégias de aprendizagem.

Até à realização destas reuniões, sentia dificuldade em estruturar globalmente as aquisições dos conteúdos das matérias explanadas, a qual resultava da minha inexperiência neste tipo de formação (aprendizagem baseada na reflexão-acção).

De facto, passada uma década sobre a formação inicial, algumas das rotinas de aquisição formal de conhecimentos esvaneceram-se, enquanto que outras, pelo peso exercido pela rotina profissional, foram relegadas para segundo plano.

Aliada a estes factores, a forma como se estrutura a prática diária em enfermagem, vocacionada para o exercício prático da actividade, na qual as

pausas para reflexão e formação em serviço são consideradas quase um luxo, face às necessidades imediatas do serviço, favoreceram esta minha dificuldade.

Segundo Leite et al (1991), “*o professor é um orientador, coordenador e informador, sempre atento às necessidades do grupo*”.

Facilmente depreendi que um apoio sustentado por sólidos conhecimentos científicos e por alguém com a sua experiência, durante esta fase, contribui em muito para o sucesso de qualquer formando, o qual obterá desta forma a orientação necessária para atingir com sucesso o conjunto de objectivos que são exigidos alcançar.

Após as orientações que recebi, num clima de diálogo, nas reuniões sobre a construção do portfolio, fiquei mais desperta e sensibilizada para a importância de fazer constar nas minhas reflexões os resultados da operacionalização do projecto de estágio.

Fortaleci grandemente a minha convicção que uma das maiores exigências que se pode fazer neste tipo de reflexão consiste na necessidade de conjugação da prática reflexiva com a prática profissional.

Segundo nos dizem McLaughlin e Vogt (1996, p. 24), “o portfolio implica que o aluno faça a auto-reflexão e auto-avaliação, promovendo a reflexibilidade através da prática”

Ficou explícito que teria de desenvolver mais, através do pensamento reflexivo, a área referente às minhas emoções na operacionalização do projecto, nas relações com os pares e na contribuição para a melhoria na prestação dos cuidados.

Esta constatação surge da necessidade de dar a conhecer em maior profundidade quais as minhas percepções enquanto decorreu esta fase do curso, uma vez que, inicialmente, elas eram pouco visíveis nos esboços de reflexão que fui elaborando.

Considero que isto se poderá dever a uma característica que possuo, de reserva pessoal e de relutância em avaliar o meu desempenho, principalmente se considerar que este poderá ter algum mérito, preferindo que sejam os meus pares a fazê-lo, uma vez que esse tipo de crítica terá muito maior validade.

Ora, nesta descrição que se pretende o mais aproximada da realidade, muitas vezes optei por não expressar convenientemente algumas das emoções que senti, as quais devo qualificar maioritariamente como positivas, uma vez que estas poderiam ser qualificadas como falta de modéstia, quando na realidade seriam apenas constatações factuais do que se passara.

Devo dizer que no que diz respeito à parte mais descritiva do meu percurso ao longo deste curso, não tive necessidade de efectuar muitas reformulações, uma vez que estas eram acompanhadas do respectivo suporte teórico por pesquisa bibliográfica, fazendo uma ligação que considero aceitável entre os conteúdos dessas pesquisas e o meu desempenho.

As reuniões foram previamente marcadas para facilitar a presença do professor coordenador e do enfermeiro cooperante, o que considero pertinente, uma vez que é feita a exploração de alguns indicadores de avaliação, nos quais pude constatar a existência de objectivos comuns entre estes dois elementos que concorrem para o bom termo da formação pretendida.

Destes dois elementos obtive sempre a ajuda requerida, obtida através da construção de uma atitude de empatia e de abertura perante as dificuldades encontradas, a qual ultrapassou o mero formalismo da relação formador-formando, tornando-se indispensável para o correcto desenvolvimento desta actividade de formação.

Posso dizer que no decorrer destas reuniões, tive oportunidade de perceber que se estabeleceu entre os intervenientes (Professor Orientador, Enfermeira Cooperante e formando – eu própria) uma forte relação de ajuda.

A mesma trouxe-me fortes contributos para a continuidade do desenvolvimento do meu portfolio, assim como me ajudou a crescer pessoal e profissionalmente. Partilho da opinião de Salomé (1994) quando diz que *“a empatia é o conjunto dos sinais que circulam em toda a relação pela qual uma pessoa facilita o desenvolvimento ou crescimento de outra, ajudando-a a amadurecer, adaptar-se, integrar-se, ou aproveitar a sua própria experiência”*.

Esta reunião foi importante e positiva, uma vez que me permitiu receber mais valias em termos de actividades a desenvolver para a elaboração do meu portfolio.

Com esta reflexão pretendo analisar o quanto é importante ter alguém que, com a sua experiência, nos possa orientar e ajudar em situações novas de aprendizagem de modo a evitar possíveis erros ou lacunas no trabalho já desenvolvido ou a desenvolver.

Ao longo do desenvolvimento deste documento, fiquei motivada para a continuação desta etapa da minha vida, pois foram reconhecidas algumas das minhas capacidades no processo de auto-aprendizagem, o que considero extremamente importante para a fase seguinte à (provável) conclusão deste curso.

Partilho da opinião de Peters et al (1987) quando nos diz que “a motivação é uma atitude essencial para o êxito de qualquer projecto”. Somos movidos pela motivação, actuamos como se aquilo em que acreditamos fosse o mais importante, uma vez que necessitamos de dar sentido à nossa vida, sermos nós próprios.

Considero, portanto, que enquanto actividades estruturantes do portfolio, estas reuniões contribuíram significativamente para a conclusão com êxito do curso.

Referências Bibliográficas

Leite, E.; Malpique, M.; Santos, R. (1991). Trabalho de Projecto – Aprender por Projectos Centrados em Problemas. (2ª ed.). Porto: Edições Afrontamento Lda.

McLaughlin, M. e Vogt, M. (1996) Portfolios in teacher education. New York: Library of congress

Peters, T. et al (1987). Search of excellence. Porto: Publicações D. Quixote

Salomé, J. (1994). Relação de Ajuda. Petrópolis: Vozes

DOCUMENTO 7

DATA: 10/12/2002

“Algumas pessoas fazem as coisas acontecer, algumas observam enquanto elas acontecem e algumas interrogam-se sobre o que aconteceu”

Anónimo

Reflexão sobre a elaboração do portfolio reflexivo como forma de avaliação

A capacidade de pensar foi a aquisição mais importante da espécie humana. Com ela, o mundo circundante ganhou significado e pôde começar a ser moldado de forma intencional.

Nos dias de hoje, a ciência e a tecnologia renova-se e cada vez mais a ritmos mais acelerados em todos os seus domínios. Aos enfermeiros, cada vez se colocam maiores exigências sociais de qualidade, competência e responsabilidade na prestação dos cuidados.

As modificações operadas na competências exigidas aos enfermeiros, e, por isso mesmo, no seu nível de formação académica e profissional, têm vindo a traduzir-se no desenvolvimento de uma prática profissional cada vez mais complexa, diferenciada e exigente.

Por tudo o que descrevi acima, julgo ser benéfico por vezes pararmos um pouco para reflectirmos, pensarmos nas nossas práticas diárias, reflectirmos sobre o que fizemos e o podíamos ter realizado, avaliarmos o nosso dia a dia.

Para quem usa constantemente o acto reflectivo, é curioso notar que descrever os fenómenos que lhe estão ligados nem sempre é fácil. Pensamos e reelaboramos a realidade que nos cerca sem muitas vezes nos darmos conta da complexidade desse acto, que para nós é automático e instintivo.

Também para mim, reflectir sobre a elaboração deste portfolio não é fácil, não tanto pela dificuldade em o elaborar, mas mais pela dificuldade que

eventualmente terei em exprimir correctamente as decisões que tomei e os processos que me fizeram chegar até elas.

Cumpre-me, no entanto, tentar.

Pensar é próprio do Homem. Mas pensar não é fácil.

Nenhum ser humano se pode eximir à actividade de pensar. Pensar é algo que acontece naturalmente e de pouco vale tentar ensinar a outro como fazê-lo exactamente. Apenas nos é facultada a possibilidade de descrever, nos seus aspectos gerais, as várias maneiras pelas quais pensamos e avaliar a eficiência que resulta da adopção de uma ou outra forma de pensamento.

Para Dewey (1959) o pensamento reflexivo é, de entre as diversas formas de pensar, aquele que resulta mais proveitoso, uma vez que “*consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva*”.

É comum ouvir-se falar de pensamento instintivo, pensamento inato, acto reflexo ou pensamento intuitivo, conceitos que reflectem várias facetas de um mesmo conceito, e que são usados mais ou menos liberalmente para significar um tipo de pensamento em que não se perde muito tempo a reflectir, que surge “naturalmente”.

Imagem 8 - Pensamento reflexivo: necessidade permanente em enfermagem

Já é mais raro ouvir falar de pensamento reflexivo, sendo uma das principais causas, na minha opinião, o facto de este exigir um acto deliberado de investigação de vários factores, para no fim se escolher uma de entre várias hipóteses de acção, conforme os

condicionalismos que vêm a lume durante esse acto reflexivo.

Por ser mais moroso e exigir um esforço acrescentado de concentração e de raciocínio, o pensamento reflexivo é muitas vezes posto de parte em detrimento de formas mais instantâneas de tomada de decisão.

Esta carência é notada com maior acuidade no âmbito da aprendizagem: *“Aprender a pensar é hoje considerado em muitos países como objectivo educacional obrigatório, uma vez que o declínio da capacidade de pensar dos alunos tem sido apontado como um dos sintomas mais relevantes da capacidade das escolas para os preparar para a vida “* (Queirós, 2000).

Também no âmbito da Enfermagem, esta necessidade tem vindo a ser referida com cada vez maior incidência. Os cursos de formação inicial foram passando, ao longo do tempo, de meros veículos de instrução técnica dos actos de Enfermagem, para estruturas de formação elaboradas com o intuito de aliar a preparação técnica à preparação científica, estimulando a aprendizagem ao longo da carreira, baseada na formação contínua individual e nos actos de reciclagem e obtenção de novos conhecimentos.

Concebe-se assim o pensamento reflexivo como um elo de ligação essencial para a ligação entre teoria e prática, permitindo, na actividade de Enfermagem, a integração de novos conhecimentos, tão necessária que é para a constante adaptação a uma realidade de permanente evolução no campo científico.

Conjugar a prática reflexiva com a prática profissional em ambiente de trabalho, mas também com as leituras tão necessárias de obras periódicas e de referência na área da Enfermagem, torna-se essencial para garantir um desempenho profissional ajustado às necessidades da prática de Enfermagem.

O acto de pensar reflexivo deve constituir um fim educacional. Recentemente, no campo da enfermagem, houve um interesse aumentado na exploração dos caminhos da aprendizagem profissional, em particular no exame potencial da reflexão como instrumento de aprendizagem. Actualmente é reconhecida a necessidade de integrar a teoria e a prática, sendo a reflexão um instrumento facilitador duma aprendizagem integradora.

Concordo com Alarcão (1996, p.99), quando nos diz que *“uma prática reflexiva leva à (re)construção de saberes, atenua a separação entre teoria e prática e assenta na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina a prática e a prática questiona a teoria.”*

A elaboração do portfolio fez-me reflectir sobre a articulação entre conhecimento teórico e o meu desempenho em várias unidades curriculares:

Metodologias de Formação, Ciências de Enfermagem e Gestão em Saúde e obrigou-me a desenvolver a minha compreensão prática destas matérias.

A auto-reflexão constitui a mais valia do portfolio no sentido que permite a ligação às experiências práticas da vida real. É através desta auto-reflexão que fazemos a nossa avaliação. Reflecti assim acerca da pertinência da elaboração do meu portfolio, pelo facto de ser uma forma de avaliação que acompanha o processo em que decorrem as actividades planeadas por mim, recolhendo evidências de aprendizagem.

Aprendi através da análise e interpretação da própria actividade. Esta aprendizagem foi sofrendo alterações consoante fui confrontando a teoria e a prática.

Concordo com Dewey (1959) quando nos diz que *“ninguém é capaz de pensar em alguma coisa sem experiência e informação dela”*.

Através de uma introspecção, ou seja, de uma reflexão interiorizada, desenvolvi o pensamento sobre a minha prática.

Como formando consciencializei-me e controlei assim os seus próprios processos de pensar. Aprendi a pensar.

A elaboração do portfolio ajudou-me a analisar dados, descrever situações, causas e efeitos, e a interpretar os resultados alcançados. Essa elaboração provocou em mim satisfação, já que adquiri destreza analítica e entusiasmo, porque me trouxe um sentimento de expectativa em relação ao seu desenvolvimento.

Muitas vezes os estudantes deparam-se com um ensino que lhes parece fragmentado, em que as unidades curriculares, em vez de se complementarem, parecem concorrer para a observação de realidades diferentes.

A capacidade de síntese dos alunos é desta forma posta à prova.

Aqueles que a possuem em maior grau acabam, eventualmente, por conseguirem estruturar um todo abrangente, retirando os maiores proveitos das aprendizagens que foram efectuando.

Já aqueles a quem essa capacidade de síntese é menos aparente, têm alguma dificuldade em beneficiar dessas aprendizagens na sua totalidade.

No meu entender, o portfolio assume-se como um instrumento importantíssimo na estruturação global das aquisições, uma vez que, pela sua lógica interna e pela sua abordagem ao mesmo tempo parcelar e integrada das matérias explanadas, consegue funcionar como a chave que abre à maioria dos alunos a porta para a visão integral daquilo que foi abordado.

Também para mim o portfolio se revelou um instrumento de síntese das aprendizagens, sendo ao mesmo tempo influenciado e influenciador da minha prática profissional.

Partilho da opinião de Apóstolo (2002) , quando nos diz que “o *portfolio* permite assim, incrementar as capacidades de pesquisa, desenvolver um tipo de aprendizagem criativa, reflexiva, não rotineira, melhorar capacidades de planeamento, de auto e heteroavaliação”.

Este portfolio, que pretende ser, reflexivo, é o resultado da elaboração e operacionalização do meu projecto de estágio, realizado durante o Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, e pretende retractor os ganhos obtidos, as dificuldades encontradas, os constrangimentos sentidos e o meu desenvolvimento como formanda ao longo deste período.

Ao elaborar o meu portfolio como instrumento de avaliação, procurei assim apresentar uma selecção de trabalhos produzidos durante o meu ensino clínico assim como a reflexão feita sobre a minha prática. Considero que o mesmo me foi valioso como forma de diagnosticar as minhas dificuldades de aprendizagem.

Considero ser fundamental que se pense acerca daquilo que se desenvolveu porque, ao fazer uma reflexão das actividades desenvolvidas, é minha preocupação rever sistematicamente o meu trabalho, analisando o que foi feito e colhendo evidências que comprovem a evolução do desenvolvimento da minha aprendizagem.

Como estratégia de avaliação, a elaboração do meu portfolio permitiu-me criar a minha própria avaliação para expor os meus problemas de profissional de enfermagem e construir itens de aprendizagem. Acredito que desta forma a elaboração do mesmo me permitiu identificar as minhas necessidades individuais de aprendizagem assim como contribuiu para o desenvolvimento do

meu conhecimento, capacidades e atitudes adequadas para a minha prática de enfermagem.

“O desenvolvimento intelectual dos alunos torna-se o objectivo mais singular da escola enquanto sinónimo de competência para pensar, de aprender a pensar e de pensar sobre o próprio pensar” (Valente et al, 1989).

Referências Bibliográficas

Alarcão, I. (1996). Formação Reflexiva de Professores. Porto: Porto Editora

Apóstolo, J., (2002). Portfolio de Evidências de Aprendizagem como Instrumento de Inovação Pedagógica no Ensino Clínico de Enfermagem. Retirado em 28/02/2002 do website http://revista.eseaf.pt/r6_a_pea.htm

Dewey, J. (1959). Como Pensamos – Como se Relaciona o Pensamento Reflexivo com o Processo Educativo: uma Reexposição. (3ª ed.). São Paulo: Companhia Editora Nacional

Queirós, A., (2000). Educação em Enfermagem. Coimbra: Quarteto

Valente et al,1989,p.70

4.2 – FOLHA DE ENTRADAS DE CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM

A unidade curricular de Ciências de Enfermagem possui, no âmbito do curso que frequento, os seguintes objectivos:

- Analisar a problemática da saúde em Portugal;
- Desenvolver a atitude relacional necessária à intervenção de enfermagem;
- Desenvolver o pensamento crítico na análise de situações de saúde.

As reflexões que efectuei centram-se na análise sobre as reuniões com o enfermeiro orientador de estágio, a enfermeira cooperante e a enfermeira responsável de serviço, enquanto elementos que me foram guiando nas várias etapas da elaboração do trabalho de projecto de estágio.

Um segundo bloco de reflexões pode, no meu entender, ser agrupado em torno de atitudes de enfermagem, sejam estas directamente relacionadas com os cuidados prestados ao doente, ou digam respeito à qualidade e autonomia da profissão de enfermagem.

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
1	21/05/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a reunião de orientação com a Enfermeira Cooperante para apresentação da área temática do projecto de estágio	67
2	04/06/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reunião com a enfermeira responsável de serviço	71
3	24/06/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reunião com o Enfermeiro Orientador para apresentação da área temática do Projecto de Estágio	75

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
4	01/07/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da comunicação em enfermagem	79
5	25/08/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da relação de ajuda, no cuidar no bloco operatório.	84
6	12/09/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre o Holismo, como uma nova forma de perceber o Homem	89
7	05/11/02	Ciências de enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a importância da qualidade nos serviços de saúde	93
8	12/11/02	Ciências de Enfermagem	Escrito	Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre a autonomia da profissão de enfermagem	101

DOCUMENTO 1

DATA: 21/05/2002

Corrigir, ajuda; encorajar, ajuda ainda mais.

(Goethe)

Reflexão sobre a reunião de orientação com a Enfermeira Cooperante para apresentação da área temática do projecto de estágio

Esta reflexão pretende constituir-se enquanto análise da reunião acima descrita, tentando sintetizar quais os contributos dela extraídos para a elaboração do projecto de estágio.

O facto de o projecto ser desenvolvido em contexto de trabalho faz com que uma planificação cuidada e metodologicamente correcta seja exigida.

Daqui posso concluir que a experiência profissional constitui uma base valiosa para a planificação que pretendemos efectuar, uma vez que consubstancia a atitude reflexiva. Os saberes, as experiências e os conhecimentos adquiridos durante os turnos permitem-nos elaborar um mapa muito mais consentâneo com a realidade das acções a desenvolver respeitantes a este projecto de estágio.

Tendo disto consciência, defini os seguintes objectivos para a reunião:

O que pretendi transmitir:

- . Os objectivos do ensino clínico;
- . O meu projecto de estágio e a sua articulação com o ensino clínico;
- . A forma de avaliação (elaboração do portfolio reflexivo) para o ensino clínico

O que procurei obter:

- . Sugestões para a organização dos protocolos de actuação;

.Informação sobre os recursos materiais/humanos existentes no serviço e a mobilizar para a elaboração dos protocolos;

Para efectuar o quê?

. Confirmar quais destes meios seriam necessários para colaborar na validação dos protocolos de actuação;

. Delinear estratégias de actuação e actividades a desenvolver durante a implementação do projecto.

O que senti?

Devo confessar que, tratando-se de um dos pontos-chave do Curso, esta algo apreensiva quanto ao desenrolar desta reunião.

Apreensiva, esclareça-se, não quanto ao nível de ajuda que me seria prestado, mas sim quanto à validade das minhas propostas, as quais, por mais cuidado que nelas tivesse posto, não me competia julgar no que dizia respeito à sua validade e relevância.

Imagem 9 - A Enfermeira Cooperante: um apoio essencial durante o curso

Cedo me apercebi, no entanto, que a minha interlocutora se mostrava completamente receptiva e disponível para me ajudar nas correcções que se impunha fazer, por forma a aperfeiçoar o projecto e a torná-lo mais consentâneo com a realidade de trabalho onde iria ser aplicado.

Bem cedo tomei consciência que, se algumas correcções houve, elas apenas se deveram à vontade de ajudar a enriquecer o trabalho, numa atitude bem disposta e principalmente fundamentada num saber profissional que me estimulou a empenhar-me ainda mais para que o resultado final fosse cientificamente bem estruturado e enriquecedor da minha aprendizagem.

Fizemos uma reflexão conjunta sobre a importância da existência de protocolos de actuação em enfermagem de que forma a sua existência se reflecte na qualidade da prestação de cuidados.

Segundo Santos (1999, p. 9), “um protocolo deve reunir os cuidados que, de uma forma global, dêem cobertura às necessidades dos doentes, bem como usar de uma certa flexibilidade de modo a estabelecer uma ordem de prioridades diagnósticas e otimizar os resultados”

Quanto à natureza destes, chegámos à conclusão que as áreas de Urologia e Ginecologia são merecedoras de especial atenção no momento presente, pelo que se justificaria a minha proposta.

A importância desta reunião deveu-se à grande ajuda que obtive no enquadramento da problemática em ambiente de trabalho e no conjunto de ideias que me foram fornecidas, as quais constituíram um forte apoio que me permitiu aumentar a qualidade do meu projecto.

Concordamos ambos que intervir na área da urologia e ginecologia é uma prioridade do serviço neste momento. A mudança para melhorar o nível de cuidados prestados garante:

A satisfação dos doentes, porque recebem melhores cuidados; a satisfação dos profissionais porque vêem o seu trabalho valorizado pelos doentes e a oferta de melhores cuidados valorizando a imagem da instituição na comunidade

Ultrapassada esta primeira etapa, e devido ao excelente acolhimento que tive, senti que era neste momento possuía uma vontade reforçada de enfrentar as que se iriam seguir.

Posso concluir que me foi possível estabelecer com a Enfermeira Cooperante uma relação de ajuda, que permitiu o meu crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional.

Concordo com Chalifour (1993) quando nos diz que relações de ajuda são “relações nas quais uma das partes procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um funcionamento e uma melhor capacidade de enfrentar a vida”.

Não é um processo unidirecional mas, um processo circular. Implica que a pessoa seja vista numa perspectiva holística e humanista.

Esta reflexão foi para mim valiosa, porque me permitiu equacionar de que forma tinha conduzido esta fase de aprendizagem e que lições poderia dela retirar para as dificuldades que o futuro me poderia eventualmente trazer.

Referências Bibliográficas

Chalifour, J. (1993). Enseigner la relation d'aide en soins infirmiers. Québec, Gaëtan Morin.

Santos, F. (1999). Elaboração de protocolos: Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out.-Dez). pp.9-12

DOCUMENTO 2

DATA: 04/06/2002

“Um líder forma e partilha uma visão, que dá sentido ao trabalho dos outros.”

Charles Handy

Reunião com a enfermeira responsável de serviço

No sentido de melhor explorar a problemática identificada, impõe-se uma entrevista à enfermeira responsável do Bloco Operatório, com o objectivo de validar o grau de pertinência dessa problemática no seio da equipa de enfermagem a que pertencemos.

Será, portanto, primeiro que tudo, necessário tornar presente qual o significado da técnica de entrevista.

Imagem 10 - A entrevista como momento de partilha de informações

Na concepção

de Marconi e Lakatos (1990), a entrevista constitui uma técnica de recolha de dados, tendo a particularidade de poder ser administrada a todos os segmentos de população. Permite, ainda, o tratamento quantitativo, por método estatístico, dos dados recolhidos.

Simplificando, a entrevista é uma conversa. O entrevistador busca uma coisa: recolher os dados que considera pertinentes para o objecto de estudo. É também um diálogo desequilibrado, no sentido em que a informação flui muito mais num sentido do que noutra (entrevistado → entrevistador).

Quivy e Campenhoudt (1992, p. 68) consideram que *“a entrevista [...] é uma técnica surpreendentemente preciosa para uma grande variedade de trabalhos de investigação ...”*

Deve-se realçar, no entanto, que a entrevista não nos revela quais os conteúdos de uma determinada realidade (... o objecto de estudo), mas antes quais as percepções que determinada pessoa – o entrevistado – possui sobre essa realidade.

Alertados para este factor, o qual reforçou a necessidade de uma preparação prévia bastante aprofundada sobre a temática que me propunha desenvolver, considerei imprescindível efectuar uma entrevista exploratória à enfermeira responsável do Bloco Operatório, no sentido de conhecer as suas percepções sobre a referida temática.

A entrevista foi realizada no seu gabinete, a 4 de Junho do presente ano.

Os objectivos foram os seguintes:

- Dar a conhecer os objectivos do ensino clínico;
- Dar a conhecer o nosso projecto profissional para operacionalizar durante o ensino clínico;
- Compreender qual a percepção da Enfermeira responsável relativamente à existência de dificuldades pelos pares na prestação de cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico, no período intra-operatório.
- Saber qual a opinião da enfermeira responsável do serviço sobre a importância elaboração de protocolos de enfermagem para a prestação de cuidados a este tipo de doentes, como forma de melhorar a qualidade cuidados
- Sensibilizar a Enfermeira Responsável de Serviço para a importância da metodologia de trabalho de projecto como uma metodologia de investigação centrada na resolução de problemas, um processo em que os formandos constróem a sua formação através de todo um trabalho de reflexão sobre as suas práticas e por uma permanente construção da sua identidade pessoal.

Foi apresentada a área temática que identificámos para a elaboração do projecto profissional e solicitada colaboração para a realização do mesmo.

Na opinião da Enfermeira Responsável de Serviço há dificuldade na prestação de cuidados de enfermagem a este tipo de doentes pelos pares uma vez que verifica com alguma frequência a existência de momentos de instabilidade e tensão por parte da equipa de enfermagem na identificação,

preparação, manuseamento e tratamento do material necessário para as cirurgias aos doentes do foro urológico e ginecológico o que se repercute na qualidade dos cuidados.

Por outro lado confirmou a inexistência de uniformidade de critérios pela equipa de enfermagem.

Verbalizou ser pertinente a temática sugerida para a elaboração do trabalho de projecto , nomeadamente a elaboração de protocolos de actuação de enfermagem para a prestação de cuidados aos doentes do foro urológico e ginecológico de forma a que a nossa actuação de torne mais fácil, rápida e eficiente.

Foram delineadas conjuntamente possíveis estratégias de actuação para a concretização do trabalho de projecto.

Fazendo uma avaliação desta reunião, posso dizer que se tratou de um momento de partilha de informações entre todos os intervenientes, proporcionando uma orientação critica e objectiva sobre o trabalho já realizado e a realizar. Constatei que foram atingidos os objectivos traçados inicialmente.

No final desta reunião senti que no decorrer da mesma foram vividos momentos bastante motivadores para o desenvolvimento e continuidade do projecto assim como catalisadores para a prossecução dos objectivos delineados.

De facto, ver confirmada a validade das propostas, constituiu uma grata recompensa, uma vez que senti que o esforço que tinha desenvolvido foi distinguido através da confirmação das ideias iniciais.

Desejei continuar porque fui incentivada e me foi feito sentir que o trabalho que iria desenvolver seria proveitoso tanto a nível pessoal como para a restante equipa de enfermagem.

Referências Bibliográficas

Marconi, M., Lakatos, E. (1990). Técnicas de Pesquisa. (2.^a ed.), S. Paulo: Editora Atlas S. A.

Quivy, R. e Campenhoudt, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva

DOCUMENTO 3

DATA: 24/06/2002

“O meu melhor amigo é aquele que faz revelar o melhor de mim.”

Henry Ford

Reunião com o Enfermeiro Orientador para apresentação da área temática do projecto de estágio

Quando se colocou a questão relativa à elaboração do projecto de estágio, muitas dúvidas ocorreram, as quais podem ser classificadas como naturais, uma vez que nunca tinha desenvolvido nenhum projecto desse tipo.

A ênfase posta pela Escola no rigor científico e na preocupação constante pela qualidade, reforçada assiduamente pelos seus docentes, obrigava a que encarasse com uma atitude correspondente este desafio.

Parecia ser um trabalho com bastantes dificuldades na sua elaboração. Como se faz um projecto? Como vou começar? Assim parti para a sua elaboração.

Em Leite, Malpique et al (1991) encontrei uma observação que foi de encontro às minhas preocupações: *“[...] o trabalho de projecto é uma aprendizagem que envolve a aventura porque se parte à descoberta, e assim se arriscam continuamente problemáticas, situações difíceis de gerir, incerteza [...]”*.

Desta forma, após a identificação da área temática no bloco operativo a mesma foi posta à consideração do Professor Orientador do ensino clínico.

Leite, Malpique et al (1991) consideram que *“o professor é um orientador, coordenador e informador, sempre atento às necessidades do grupo”*, e foi essa atitude que encontrei, em todas as vezes que a ele recorri.

Já o papel do formando, neste contexto, exige que ele seja responsável pela sua formação, recorrendo ao desenvolvimento das suas capacidades de

aprendizagem, por forma a, baseado nos conhecimentos que possui e procura constantemente ampliar, definir os passos que deve dar para concluir com sucesso. Em função dos seus conhecimentos e orientações define estratégias de actuação.

Pretendo, nesta reflexão, descrever a importância que esta reunião teve para a elaboração do Projecto de Auto-Formação.

Os objectivos a que me propunha atingir, quando iniciei a reunião, eram os seguintes:

- . Dar a conhecer a área temática em estudo e a sua importância em contexto de trabalho;

- . Descrever quais os elementos que já tinha reunido para o Projecto;

- . Colocar algumas questões e esclarecer algumas dúvidas sobre a forma mais correcta de elaboração do Projecto.

Imagem 11 – O Enfermeiro Orientador – orientação, envolvimento, ajuda

Comecei por descrever a área temática que tinha identificado – protocolos de actuação de enfermagem – referindo qual a razão que me tinha levado a elegê-la para núcleo do Projecto.

Abordei os objectivos que pretendia alcançar e referi também o conteúdo das minhas leituras, até à data.

Revelei as percepções de alguns dos colegas, que tinha recolhido em conversa informal, mas que tinham também contribuído para a identificação da área temática. A reflexão sobre os problemas vivenciados no serviço, em conversas informais com os colegas, permitiu-me conhecer as principais necessidades e dificuldades sentidas pela Equipa de Enfermagem do Bloco Operatório.

De seguida, fizemos uma reflexão conjunta sobre a relevância da temática por mim identificada, recorrendo à realidade do Serviço em que me insiro, de que forma esta era percebida pelos colegas e quais os reflexos que a sua abordagem tinha nos cuidados prestados aos doentes que dela eram alvo.

Concluimos que era útil intervir nesta área, a qual poderia trazer benefícios significativos para os destinatários finais dos nossos desempenhos profissionais – os doentes.

Desta reunião, posso assinalar como contributos mais significativos:

- Consegui ultrapassar alguns momentos de desânimo e de incerteza, com reformulação do problema identificado e definição de novas estratégias para a sua abordagem

- Obtive um melhor entendimento da sistematização das diferentes etapas da elaboração do Trabalho de Projecto e a necessidade de integrar a teoria (saber) e a prática (saber fazer);

Segundo Leite, Malpique et al (1991) *“Formular o problema é descrevê-lo, é conhecer o seu enquadramento, as suas características até ao pormenor, é desmonta-lo em problemas parcelares, é saber os limites onde nos podemos mexer...é reflectir sobre o seu campo”*.

- Fiquei com uma percepção muito mais aprofundada do que significa elaborar um Trabalho de Projecto, e de que forma ele pode afectar o nosso desempenho profissional;

- Readquiri alguma motivação perdida face à complexidade e exigência deste tipo de trabalho científico;

- Tive a possibilidade de desenvolver as minhas capacidades de imaginação e espírito de iniciativa;

- Obtive novas orientações e estratégias, no sentido de melhorar o seu resultado final;

- Reforcei a minha percepção da importância deste tipo de reuniões para um correcto desenvolvimento do trabalho de investigação em Enfermagem.

Para Castro e Ricardo (1998, p. 20) *“para levar a cabo um projecto comum é necessário que as pessoas dialoguem e se compreendam”*.

Deste modo, posso afirmar que o papel do Enfermeiro Orientador contribui significativamente para o sucesso das nossas aprendizagens, uma vez que permite consubstanciar um conjunto de noções que possuímos mas às quais falta, por vezes, um fio condutor. Por outro lado, permite esclarecer algumas dúvidas que possuímos, encontrando estímulo para a prossecução do sucesso

dos nossos objectivos e compreensão para as nossas dificuldades. Foi-me possível estabelecer uma relação de empatia aluno/professor.

Segundo nos diz Salomé (1994, p. 168) *“a empatia é o conjunto dos sinais que circulam em toda a relação, pela qual uma pessoa facilita o desenvolvimento ou crescimento de outra, ajudando-a a amadurecer, adaptar-se, integrar-se ou aproveitar a sua própria existência”*.

Para concluir, devo dizer que senti que o papel do Enfermeiro Orientador foi importante e fundamental em termos de organização do projecto. As suas orientações e o seu envolvimento foram uma mais valia para a elaboração deste trabalho. Os momentos de partilha resultaram em benefícios e aprendizagens que são inerentes ao processo de auto-formação.

Em comparação, o papel da Enfermeira Cooperante, sem deixar de ser igualmente fundamental, está mais ligado com a sua experiência e vivência, com o problema identificado, sendo a sua ajuda mais relacionada com a clarificação do problema e com o planeamento das actividades para a sua resolução.

Referências Bibliográficas

Castro, L., Ricardo, M. (1993). Gerir o trabalho de projecto. Lisboa: Texto Editora.

Leite, E.; Malpique, M.; Santos, R. (1991). Trabalho de Projecto – Aprender por Projectos Centrados em Problemas. (2ª ed.). Porto: Edições Afrontamento Lda.

Salomé, J. (1994). Relação de Ajuda. Petrópolis: Vozes

DOCUMENTO 4

DATA: 01/07/2002

“É importante ser preciso na comunicação, mais importante do que nunca na nossa era de equilíbrios precários, quando uma palavra em falso ou mal compreendida, pode causar tanto desastre como um súbito acto impensado”

James Thurber

Reflexão sobre a importância da comunicação em enfermagem

Falar de comunicação significa abordar um processo complexo, dado que a troca de significados está subjacente a todos os fenómenos psicossociais. *“Comunicar para informar e estar informado para formar e influenciar atitudes e crenças, por simples prazer, para realizar tarefas em grupo, para criar e manter organizações ou para inovar”* (Ferreira, 1996, p. 173).

O indivíduo é, por natureza, um ser social, e por isso os seus comportamentos de relação com o meio em que vive são essenciais à sua sobrevivência.

Viver em sociedade exige uma partilha de interesses, valores e motivações, ou seja, implica comunicação. Em todo o relacionamento humano, a

Imagem 12 - A comunicação – necessidade permanente

comunicação é um processo fundamental.

“A comunicação está presente em todos os momentos e em todas as actividades. Sendo assim, é indiscutível a sua necessidade e importância, pois é o elo que permite a interacção, quer com os elementos da equipa de saúde, quer com os doentes” (Frederico e Leitão, 1999).

Como elemento imprescindível na prática de Enfermagem, a comunicação é um elemento essencial de relacionamento entre profissionais, e a sua eficácia determina o ambiente de qualidade em que os cuidados de saúde são prestados e recebidos. Ao reconhecer-se que não existimos sem comunicar, que o façamos com qualidade, sendo de cada um de nós a responsabilidade da melhoria contínua das técnicas de comunicação.

A comunicação faz parte integrante da prática do Enfermeiro, quer como receptor, quer como emissor: todos nós temos responsabilidades na melhoria das técnicas de comunicação, o que pressupõe conhecimento, empenhamento e cooperação, contribuindo desta forma para aumentar o envolvimento e participação no cumprimento dos objectivos da organização de saúde.

“Não podemos fazer referência à organização, seja de que tipo for, sem que se enquadre o processo de comunicação, pois ele é indispensável à sua criação, funcionamento e desenvolvimento” (Frederico e Leitão, 1999, p. 32).

Sendo assim, a função da comunicação é verdadeiramente preponderante, como se tem vindo a referenciar, nos seus múltiplos aspectos, como nos dizem Frederico e Leitão (1999), *“se cada um de nós precisa das organizações para viver, também estas necessitam de ter uma comunicação para sobreviver”*.

Ainda antes da necessidade de incluir esta reflexão no meu portfolio, a comunicação já constituía um dos meus pontos alvo de reflexão ocasional em relação à prática individual e colectiva das equipas e Serviços onde tenho desempenhado funções.

Considero que é importante interiorizar a ideia de que seja qual for a metodologia utilizada na prestação de cuidados de enfermagem ao doente no período intra-operatório, está sempre presente o processo de comunicação, onde se consegue partilhar preocupações e dificuldades, e também encontrar soluções para as dúvidas e problemas na relação com o doente.

Por vezes, na comunicação entre os pares, surgem sinais de insegurança que conduzem ao uso de expressões inadequadas dos sentimentos, dificuldade em estabelecer a própria comunicação, recusa em escutar, gestos agressivos e de ansiedade.

Isto faz com que estas situações se reflectam na prestação dos cuidados dos doentes.

Também isto se passa com alguma frequência na sala 1.

Considero que alguns dos factores que conduzem a estas formas de comunicação advêm das dificuldades descritas no problema que foi identificado por mim e pelos pares e que deu origem à elaboração do protocolos que tenho vindo a referir.

Foi no sentido de desenvolver uma comunicação saudável entre os pares e sem rupturas no relacionamento com os doentes e ainda sentindo a vontade de alterar algumas incertezas, nomeadamente na sala de urologia e ginecologia, procurando aumentar as áreas em que considero que podemos ser referenciados pela qualidade que colocamos na nossa prática, que propus a elaboração de um trabalho de projecto, na área de protocolos de enfermagem, a qual poderia, do meu ponto de vista, alterar hábitos muito enraizados nos profissionais desta equipa e na qual me incluo desde há alguns anos.

Assim, com a elaboração de um documento onde constam os protocolos de actuação de enfermagem, e sendo este colocado na sala onde os doentes com patologias desta natureza são intervencionados, desejo que este contribua para sensibilizar os pares para uma comunicação assertiva e empática, diminuindo estas dificuldades de comunicação.

Segundo nos diz Santos (1999) *“a elaboração de protocolos constitui actualmente uma das actividades de enfermagem, de relevante importância, como parte integrante dos programas de qualidade dos cuidados, uma vez que permitem a homogeneização e a uniformização de procedimentos”*.

Esforçar-me-ei, desta forma, para criar e uniformizar uma metodologia de transmissão de informação, nomeadamente informação escrita, como forma de comunicação entre os profissionais de enfermagem, informação essa que terá como objectivo último a prestação de cuidados de qualidade aos nossos

doentes, e a evolução da equipa para saber agir com maior competência e destreza.

Partilho da opinião de Frederico e Leitão (1999) quando nos dizem que “o tipo de comunicação está directa ou indirectamente relacionada com a forma como se comunica e com o que se comunica”.

Imagem 13 - Partilhando qualidade

Para atingirmos um elevado grau de excelência profissional, teremos de percorrer seis passos a caminho da qualidade: pensar qualidade, partilhar

qualidade, ser implacável com os erros, fazer bem à primeira vez e sempre, reconhecer a qualidade e dar um valor ao que se faz. (Adaptado de Christo, 2001).

É aqui, no meu entender, que deve incidir o nosso maior esforço, ultrapassada a etapa da aprendizagem, uma vez que não basta saber fazer, mas sim utilizar o conhecimento no sentido de aperfeiçoar actos e metodologias, proporcionando ao doente o melhor do nosso esforço e da nossa competência.

Com a elaboração dos protocolos, para além de estabelecer critérios de actuação, pretendo também estabelecer uma relação de ajuda e apoio à equipa de enfermagem do bloco operatório, no sentido de a influenciar e motivar para a cooperação na operacionalização do meu projecto de estágio.

“A comunicação visa influenciar e motivar o outro para a cooperação e permitir a expressão de emoções e sentimentos” (Frederico e Leitão, 1999).

Referências Bibliográficas

Christo, F. (2001). Seis Passos a Caminho da Qualidade. Qualidade em Saúde. Lisboa: IQS. pp. 24-25

Ferreira, J. M., Carvalho, et al (1996). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: McGraw-Hill

Frederico, M., Leitão, M. A, (1999). Princípios de Administração para Enfermeiros. Coimbra: Ed. Sinais Vitais

Santos, F. (1999). Elaboração de protocolos: Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out.-Dez). pp.9-12

DOCUMENTO 5

DATA: 25/08/2002

“Somos ricos apenas pelo que damos e pobres apenas pelo que recusamos.”

Anne Sweetshine

Reflexão sobre a importância da relação de ajuda, no cuidar no bloco operatório.

A prática e o saber da enfermagem estão associadas às necessidades do processo de evolução. Na realidade, desde que o homem apareceu na Terra, houve necessidade de cuidar, por força da luta incessante pela sobrevivência, o que transforma o “cuidar” numa das mais velhas experiências da história da humanidade.

A crescente evolução da enfermagem como disciplina, determina um ponto de viragem na prática dos cuidados.

Diz-nos Watson citado por Amendoeira (1994, p. 29), que *“o cuidar constitui o eixo central da prática de Enfermagem. É mais que uma conduta orientada para a realização de tarefas e compreende aspectos de saúde, tão ambíguos como a relação interpessoal entre a Enfermeira e o utente”*.

Desde que o Homem apareceu na Terra que houve necessidade de “cuidar”, derivada do instinto de sobrevivência, o que torna o “cuidar” uma das mais antigas formas de comportamento na história da humanidade.

Imagem 14 - O cuidar: eixo central da prática de enfermagem

A enfermagem é, desta forma, uma profissão que se relaciona intimamente com a própria vida, e podemos dizer que se nela também está presente de uma relação de ajuda, marcada pelo dinamismo e preocupação com os outros.

Dadas as características do serviço Bloco Operatório, onde predomina a componente tecnológica (técnicas cirúrgicas, material e equipamento cirúrgico e de anestesia), muito voltado para o curar a doença, é importante também para o enfermeiro no período peri-operatório para além das funções técnicas, ter disponibilidade para a componente de relacionamento humano e relacional.

O doente como ser único, reage de forma diferente à sua experiência cirúrgica, e o enfermeiro no período peri-operatório, inserido numa equipa multidisciplinar, deve conhecê-lo e adaptar a sua actuação à reacção de cada doente. É pois, muito importante, ver o doente como uma pessoa, e não como mais um caso cirúrgico.

Concordo com Rodrigues (1996), quando refere que *“o Cuidar não existe se instalar um procedimento rotineiro, se colocarmos ênfase nos cuidados físicos, na doença e não no doente, sendo a pessoa vista como uma máquina”*. Para a mesma autora, a enfermagem no Bloco Operatório tem também de deixar de dar mais ênfase à vertente técnica e científica do que à relacional, pois é urgente valorizar a relação entre enfermeiro e doente, no sentido em que ambos saiam beneficiados.

Nesta perspectiva, uma das funções independentes da enfermagem no período peri-operatório consiste no apoio psicológico ao doente cirúrgico, de forma a esclarecer as suas dúvidas e receios, diminuir a sua ansiedade, e assim, permitir a sua colaboração para uma boa recuperação no pós-operatório.

De acordo com Frederico e Leitão (1999), *“as acções de enfermagem no intra-operatório orientadas para a preparação psicológica ou suporte emocional exigem forte componente relacional, de modo a permitir uma relação enfermeiro/utente de qualidade”*.

A prática de enfermagem é, por natureza, interpessoal e tem vindo a orientar-se cada vez mais para o cuidar, valorizando dessa forma a tão

necessária relação entre enfermeiro e doente, defendendo que se deve tratar de uma relação de ajuda dentro da qual ocorrem os cuidados de enfermagem.

É com bastante agrado que verifico, através de conversas informais, que nos dias de hoje uma grande percentagem de enfermeiros do bloco operatório se preocupa com o cuidar, com a relação de ajuda ao doente e a satisfação das suas necessidades.

Segundo Chalifour (1993) a relação de ajuda consiste “*numa interacção particular entre duas pessoas, o enfermeiro e o cliente, cada um contribui pessoalmente na procura e satisfação de uma necessidade de ajuda presente neste último*”.

Considero que a relação de ajuda não é apanágio de uma só especialidade. Em todas as profissões ligadas à prestação de cuidados há interesse em estabelecer e manter uma relação de ajuda entre cuidador e cuidado.

A elaboração de protocolos de enfermagem surgiu entre outros, com o objectivo de situar a relação de ajuda no contexto dos cuidados de enfermagem, numa unidade muito específica que é o bloco operatório, aos doentes do foro urológico e ginecológico .

Com este documento creio que conseguirei atingir os objectivos delineados, ou seja, a auto-reflexão e a sensibilização da equipa de enfermagem para o cuidar no bloco operatório, nomeadamente na sala de urologia e ginecologia.

Entendo que este trabalho me encaminhará, assim como aos pares, para um aperfeiçoamento da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados, no sentido em que o nosso objectivo é ajudar o doente, no seio de um clima de confiança e comunicação terapêutica. Para isso defini como um dos passos a efectuar antes do início da cirurgia ao doente do foro urológico e ginecológico “explicar ao doente todos os passos do procedimento”.

Explicar ao doente, se estiver acordado (o que acontece na maioria das cirurgias ao doente do foro urológico e ginecológico, uma vez que são realizadas raqui-anestésias) os procedimentos a que vai ser submetido permite:

- . Diminuir a ansiedade;
- . Incentivar a verbalização dos seus sentimentos;
- . Reduzir os medos e receios.

Assim, quando cuido no bloco operatório, esforço-me por estabelecer uma relação com o doente que englobe comportamentos e sentimentos, tais como o assistir, o ajudar, o ouvir, o respeito, o estar ao serviço de, desenvolvendo acções de enfermagem e mostrando capacidade de empatia em relação às experiências e individualidade do doente, ou seja, que o mesmo sinta que o posso ajudar, e assim conseguir a sua confiança.

Acredito que nunca nos devemos esquecer que a relação enfermeiro / doente é um binómio impossível de ser dissociado, já que o cuidar implica comunicar e ajudar.

Entendo a relação de ajuda como uma condição indispensável para a eficácia dos cuidados. É pois fundamental aprender a desenvolver competências relacionais que nos permitam partir para uma relação deste tipo.

Muitas vezes sinto que a relação de ajuda ao doente é perturbada devido a situações que surgem, como sejam as dificuldades técnicas na identificação do material cirúrgico necessário e as dúvidas no posicionamento do doente. Esta situação deixa-me menos tempo e estabilidade emocional para que consiga estabelecer uma relação de ajuda que é de tão grande importância no cuidar. Daí, a necessidade de elaborar protocolos para ultrapassar este problema.

Um dos objectivos da operacionalização do trabalho de projecto é precisamente a tentativa de proporcionar mais tempo e estabilidade emocional a toda a equipa, no sentido de aumentarmos a disponibilidade e a qualidade dos cuidados de enfermagem, personalizados, ao doente.

Para mim, a qualidade da intervenção dos nossos cuidados está relacionada com o saber fazer, estar bem consigo e com os outros, controlar as emoções e agir correctamente.

O sucesso do enfermeiro do bloco operatório dependerá também de uma prestação de cuidados ao doente que lhe proporcione bem-estar e segurança.

Gostei muito de aprofundar esta temática, pois alterou a minha maneira de estar, a minha capacidade de desenvolver as relações interpessoais e a minha afirmação como profissional. Confirmei que para ajudar, tenho que estar disponível mentalmente. Desejo que a operacionalização do meu trabalho de projecto proporcione mais disponibilidade à equipa de enfermagem do bloco operatório.

Referências Bibliográficas

Amendoeira, J. (1994). A Influência do Processo de Cuidar de Alunos em Ensino Clínico, na Perspectiva dos Docentes de Enfermagem. Dissertação apresentada no âmbito do IV Curso de Pedagogia Aplicada no ensino de enfermagem. Escola Superior de Enfermagem de Maria Fernanda Resende, Lisboa

Chalifour, J. (1993). Enseigner la relation d'aide en soins infirmiers. Québec, Gaëtan Morin.

Frederico, M., Leitão, M. A, (1999). Princípios de Administração para Enfermeiros. Coimbra: Ed. Sinais Vitais

Rodrigues, A. (1996). Cuidar no Bloco Operatório. Enfermagem em Foco. SEP – Ano VI, n.º 24, Agosto-Outubro, p. 36

DOCUMENTO 6

DATA: 12/09/2002

“É preciso ver as pessoas e não só olhar para elas.”

Lorde Chesterfield

Reflexão sobre holismo – uma “nova” forma de perceber o homem.

Estando a problemática identificada no meu projecto individual também relacionada com as novas formas de perceber o homem (o doente), tive necessidade de proceder a uma pesquisa bibliográfica sobre esta temática.

O sentimento de mal-estar que se instalou em muitas pessoas diante dos problemas da actualidade, tem levado a uma busca de um diálogo entre os vários núcleos do saber e da actividade humana. Por exemplo, percebemos a ONU como uma das grandes organizações internacionais que buscam uma maneira conjunta de solucionar muitos dos actuais problemas da humanidade.

É a essa busca de uma visão de conjunto, uma visão do TODO - que possui características próprias

Imagem 15 - Pensamento holístico – visão do todo

independentes das características de suas partes constituintes, como o todo humano possui características próprias das de seus órgãos e tecidos -, que se dá o nome de holismo.

As origens do pensamento holístico, enquanto pensamento filosófico, podem-se situar ainda na Antiguidade, com os pré-socráticos, especialmente com Heráclito. Com a publicação do livro *Holism and Evolution*, em 1921, Jan Smuts pode ser considerado o teórico fundador do movimento holístico no século XX. Mas foi com a revolução extraordinária da Física das partículas e, principalmente com a Teoria da Relatividade de Einstein, que o termo passou a ser aplicado com uma conotação mais paradigmática dentro da transformação conceptual da ciência.

Como sabemos, hoje em dia tenta-se ter em conta, cada vez mais, o Homem, e neste caso preciso, o doente numa perspectiva do todo, ou seja numa visão holística. Como refere Chalifour (1993) *“a pessoa pode ser considerada como sendo um sistema aberto possuidora de características físicas, cognitivas, sociais, afectivas e espirituais”*.

Por tudo o que foi referido, o doente a quem prestamos cuidados na sala de urologia e ginecologia não poderá ser visto como alguém que tem uma patologia cirúrgica, mas antes como um doente que necessita dos nossos cuidados e que deve ser considerado como indivíduo único. Concordo pois com George, (2000, p.291) quando refere, *“A enfermagem é a ajuda holística de pessoas ...”*.

A concepção holística da enfermagem foi, para mim, a princípio, uma noção totalmente estranha, por força do desconhecimento desta concepção teórica. Mas, desde logo, me despertou muito interesse em saber mais sobre a mesma.

A realização desta pesquisa bibliográfica e desta reflexão permitiu-me adquirir novos conhecimentos nesta área, e muito especialmente sobre a teoria holística. Esta teoria despertou-me um elevado nível de curiosidade, visto considerar as suas propostas muito pertinentes quando aplicadas a actividades que têm a ver com o cuidar.

Posso constatar agora que a visão holística do doente é muitas vezes perturbada pela indisponibilidade física e mental. Esta situação deve-se ao facto de, em várias circunstâncias, perdermos muito tempo a procurar material cirúrgico que não conseguimos identificar ou sentimos dificuldades no manuseamento deste, o que nos leva a usar o tempo de forma incorrecta.

Não há dúvida que esta reflexão criou em mim o desejo de conseguir, a partir de agora, ver o doente do foro urológico e ginecológico como um ser único, ímpar em toda a sua complexidade, integrado numa família, numa sociedade, num universo, em relação permanente com os outros; compreendê-lo como um *“ser cujo corpo é um sistema completo em si mesmo, por sua vez, interligado e interdependente de seus níveis emocional, mental e espiritual.”* (Guimarães, 2002, p.3).

A partir de agora, ao relacionar-me com um doente ao qual presto cuidados, serei implicitamente condicionada para um estudo sobre o seu modo de vida, hábitos, crenças e valores, observando-o de uma forma holística, conseguindo cuidar com valor humano, enriquecendo a minha visão do doente como homem total.

Por outro lado julgo que quanto mais e melhores conhecimentos tiver, mais à vontade me sentirei, o que por sua vez se reflectirá na prestação de cuidados assim como no melhor atendimento ao doente (objecto último dos nossos cuidados).

Ao reflectir sobre este tema valorizei a minha dimensão profissional, modificando atitudes e comportamentos que por vezes descuro no meu quotidiano, e que são em meu entender de extraordinária importância.

Considero, no entanto, que os seus contributos para o meu desempenho profissional são valiosos, uma vez que apelam para o conhecimento reforçado da envolvente social e humana de cada doente, levando a uma alteração da perspectiva que possuo sobre esse mesmo doente.

"O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos como algo separado do resto do universo - numa espécie de ilusão de óptica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afecto por pessoas mais próximas. A nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objectivo, mas lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa libertação e o alicerce de nossa segurança interior".

Albert Einstein

Referências Bibliográficas

Chalifour, J. (1993). Enseigner la relation d'aide en soins infirmiers. Québec, Gaëtan Morin.

George, J. (2000). Teorias de Enfermagem. Os Fundamentos à Prática Profissional. (4ª ed.). Porto Alegre: Artmed Editora

Guimarães, C. A . F., (2002). O Novo Paradigma Holístico. Retirado em 2002/Fev/15 do Web site: <http://www.geocites.com/carlos.guimaraes/holistic.htm>.

DOCUMENTO 7

DATA: 05/11/2002

“A qualidade nunca é um acidente; é sempre o resultado de um esforço inteligente.”

John Ruskin

Reflexão sobre a qualidade nos serviços de saúde

A Qualidade é um dos requisitos fundamentais das sociedades contemporâneas, podendo ser entendida em várias esferas, ou seja: a Qualidade na produção, Qualidade no consumo, Qualidade no relacionamento entre pessoas, grupos e povos. Qualidade, é um conceito abstracto pode ser descrito como: *“...uma filosofia de lutas pela excelência que deve existir a todos os níveis devendo ser assumido como um conceito, isto é, como qualidade total”* (Pina, 1994, p. 45).

“Na saúde existe também preocupação com a qualidade, preocupação que já não é recente, já Florence Nightingale fazia referência à qualidade dos cuidados” (Kemp e Richarson, 1995, p. 38).

“A qualidade é hoje universalmente reconhecida e aceite como a satisfação do cliente a custos adequados e tornou-se um imperativo para todas as organizações públicas e privadas, face à crescente consciencialização que os consumidores e utentes de bens ou serviços possuem dos direitos que lhes estão atribuídos” (Decreto-Lei 166-A / 99).

Imagem 16 - Florence Nightingale – Já em 1884 referia a necessidade da qualidade na prestação de cuidados

A qualidade terá de ser cada vez mais, uma filosofia de gestão, numa organização que se pretende credível e socialmente útil.

“A qualidade dos cuidados é da responsabilidade dos profissionais que os prestam; e essa responsabilidade nunca foi tão importante como agora” (Sale, 1998, p. 15).

A partir do momento em que foi redigida a “carta dos deveres e direitos dos utentes”, a expectativa sobre a qualidade dos cuidados de saúde cresceu.

A Enfermagem, corpo específico mas fundamental das organizações, está integrado nesta dinâmica de controle real de qualidade dos cuidados que prestam, chamando a si a responsabilidade de avaliar e controlar a sua área de actuação.

As instituições de saúde têm compromisso face aos doentes de garantir a qualidade dos cuidados que prestam, o que só se consegue através do desenvolvimento de estratégias dinâmicas e progressivas orientadas para a melhoria dos cuidados e para a melhoria dos níveis de desempenho baseadas na auto e hetero-avaliação - Processos de garantia de qualidade.

A elaboração de protocolos constitui actualmente uma das actividades de enfermagem, de relevante importância, como parte integrante dos programas de qualidade dos cuidados, uma vez que permitem a homogeneização e a uniformização de procedimentos.

“Um protocolo deve reunir os cuidados que, de uma forma global, dêem cobertura às necessidades dos utentes, bem como usar de uma certa flexibilidade de modo a estabelecer uma ordem de prioridades diagnósticas e otimizar os resultados” (Santos, 1999, p.9).

Os enfermeiros, ao procurarem mais e melhores soluções para questões ou problemas relativos aos cuidados de saúde, para além de oferecerem um atendimento mais eficiente aos doentes, beneficiam da definição do seu papel no próprio sistema de cuidados de Saúde.

A crescente consciencialização da opinião pública tem nas últimas décadas, colocado as organizações prestadoras de serviços de saúde, perante a necessidade de controlar a qualidade do seu produto. Estas organizações viram-se por isso, confrontadas com o imperativo de racionalizar a relação

custos/qualidade de serviços, com o objectivo de melhorar a sua eficácia e eficiência.

A qualidade não é um luxo, é um direito comum do Homem. A sociedade definiu mesmo um conceito muito importante – Qualidade na vida. No fundo todos lutamos por isso. O conceito de qualidade transposto para o mundo da saúde, significa trabalhar para elevar o ser humano e melhorar continuamente os cuidados que se prestam. Sentimos que é legítimo que o Enfermeiro mantenha a preocupação constante em fazer bem, de conseguir o melhor, de definir o que é bom e actue em conformidade.

“A participação do pessoal de Enfermagem é fundamental para o êxito de um programa de garantia da qualidade, visto que o objectivo de um programa de garantia da qualidade é melhorar a qualidade dos cuidados de Enfermagem” (Simms, citado por Mertens et al, 1992, p. 321).

Na Meta 31 das “Metas da saúde para todos no ano 2000” podemos ver referenciado que *“... Avaliar a qualidade dos cuidados não se confina apenas a medir o nível de desenvolvimento técnico ou de competência. É necessário medir a eficácia, a inocuidade e a eficiência dos métodos dos cuidados e a sua adequação às necessidades da população”* (OMS, 1985).

Em 1997, a declaração de Alma-Ata expressou a necessidade de todos os governos e de todos os trabalhadores no campo da saúde e do desenvolvimento, promoverem acções que conduzam à saúde de todos os povos do Mundo, sendo o ano 2000, a data limite fixada.

Neste documento, as metas 31, 35 e 38 – “que se referem à qualidade para a saúde” – dizem que até 1990 todos os estados deveriam ter estabelecido mecanismos eficazes de garantia da qualidade dos cuidados aos doentes, no quadro do sistema de cuidados de Saúde.

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE, Decreto-Lei 161/96), “Dos deveres” – determina que os Enfermeiros estão obrigados a: “ apoiar todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e dos serviços de Enfermagem”.

Ou seja, as competências legais dos Enfermeiros exigem garantia da qualidade dos cuidados que prestam. Esta garantia exige empenhamento de

todas as pessoas que estão directamente ou indirectamente envolvidas no processo de prestação de cuidados.

Os custos sociais da deficiente qualidade são também cada vez maiores, tendo em conta o peso que isso representa no cidadão responsável pelo custo da actividade pública.

Outro aspecto importante tem a ver com a necessidade de o sector público não poder, com honestidade, estar a exigir às organizações do sector privado, comportamentos que não demonstra interesse teórico ou prático em executar.

A manutenção do alheamento face ao comportamento mundial para a qualidade, condenaria o país a um nível ainda mais atrasado em relação aos países que há muito optaram por programas de qualidade.

Neste sentido, considerou-se fundamental a criação de um sistema de qualidade em serviços públicos (SQSP) que busque a qualidade com uma actuação consistente, definindo estrutura e órgãos, regras de actuação, critérios programáticos e medidas estimuladoras da prática da qualidade em todos os serviços públicos, onde os da área da saúde não serão excepção (nova cultura de gestão).

Face aos pressupostos enumerados, surge o Decreto-Lei nº 166 A/99 de 13 de Maio, diploma que institui o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos (SQSP) e que seguidamente tentarei abordar relativamente aos aspectos julgados de maior interesse para os serviços de saúde em que se insere a nossa actividade.

Assim:

Artigo 3º - conceito de qualidade em serviços públicos: “A qualidade em serviços públicos é uma filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência dos serviços, a desburocratização e simplificação de processos e procedimentos e a satisfação das necessidades explícitas e implícitas dos cidadãos”.

Artigo 11.º - estabelece os critérios para atribuição de certificados de qualidade em serviços públicos, tendo em conta o estabelecido no artigo 3.º,

pelo que julgamos o presente trabalho como possível de influenciar pela positiva, alguns desses critérios e que passamos a relevar:

. alínea d - promover uma política de pessoal que permita o desenvolvimento do seu potencial técnico e criativo, através de um alto nível de motivação e envolvimento e de uma política de formação que contribua para a valorização profissional, pessoal e cultural de todos os trabalhadores.

. alínea e - proceder de forma objectiva, à avaliação contínua do mérito, em função de resultados individuais e de grupo e à forma como cada trabalhador se empenha na prossecução dos objectivos e no espírito de equipa do serviço.

. alínea j - utilizar de forma racional os recursos tecnológicos, otimizando os meios e implementando sistemas que permitam eliminar rotinas, simplificar e acelerar processos e facilitar o diálogo com a sociedade e outros serviços públicos.

Ao fazer uma leitura com alguma profundidade e após análise reflexiva dos aspectos legais anteriormente descritos, concludo que a legislação

vigente apresenta sem qualquer dúvida, uma gama imensa de características bem positivas, possíveis de serem adequadamente utilizadas por qualquer serviço público na tentativa de maximizar a qualidade das práticas dos seus profissionais e do seu produto final em termos de prestação de serviços.

Surge-me, no entanto, uma dúvida:

Será viável na nossa prática diária operacionalizar estes conceitos?

Imagem 17 - A qualidade – em várias práticas, um só objectivo

Com efeito e salvo alguma excepção que não mais do que confirma a regra, posso afirmar que estes conceitos de qualidade, acima descritos e enquanto instrumentos de base teórica, aparentam não serem do domínio de alguns dos profissionais que exercem funções no bloco operatório.

Embora acredite e sinta que os conceitos de qualidade existam empiricamente presentes, eles não são suportados por uma política institucional visível, bem demarcada em termos de programas e objectivos a atingir, quer de forma individual quer colectiva.

A isto está ligada uma realidade de prestação de cuidados de saúde em que se privilegia mais a quantidade do que a qualidade, que decorre do nosso défice de prestação desses cuidados de forma atempada (de que as listas de espera são um dos vértices mais aparentes).

Sem querer afirmar que existe um défice de qualidade generalizado na prestação de cuidados de saúde, considero que esta poderia ser melhorada se as condições materiais e humanas estivessem devidamente acauteladas, fazendo com que a planificação das actividades não estivesse precariamente dependente do esforço necessário para atender aos casos que vão surgindo em catadupa no Bloco Operatório, muitas vezes efectuando os profissionais que nele laboram esforços acima do que razoavelmente lhes poderia ser requerido.

A qualidade terá de ser cada vez mais uma filosofia de gestão, numa organização que se pretenda credível e socialmente útil. Para garantir essa qualidade, elaborámos protocolos de actuação de enfermagem, com os seguintes objectivos:

- Dar resposta a uma exigência académica;
- Dar resposta a uma necessidade do serviço;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de cuidados de enfermagem prestados ao doente do foro urológico e ginecológico numa perspectiva holística;
- Estabelecer protocolos de actuação face aos cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico no período intra-operatório;

- Participar na gestão dos recursos humanos e materiais de forma a alcançar a qualidade dos cuidados de enfermagem.

Apresentámos os protocolos à equipa, como anteriormente já referi, e de seguida colocámo-los em local bem visível, na sala de urologia e ginecologia, de modo a que os profissionais que prestam cuidados aos doentes os pudessem ler e reler, incentivando-os ao saber fazer. Neste período de tempo que decorreu, já vários colegas me verbalizaram que este documento lhes tinha sido muito útil e que a partir de agora iriam passar a consultá-lo, uma vez que desta forma a prestação de cuidados seria mais fácil.

Assim, estou certa que o cuidar destes doentes contém mais momentos para comunicar, para a relação de ajuda e para conseguir ter a visão holística do dos mesmos.

Ao desenvolver o meu projecto de estágio de acordo com a metodologia de trabalho de projecto sinto que estou a colaborar na adopção de novo comportamentos e atitudes da equipa, ajudando a minimizar o esforço que é feito no sentido de dar resposta às solicitações que vão surgindo.

Irei, com a operacionalização dos protocolos, contribuir para que a minha atitude e a dos pares seja mais segura na prestação dos cuidados e a qualidade dos mesmos tenderá a aumentar.

A qualidade é mais fácil de alcançar se começarmos com pequenos projectos, em que os ajustes que estes provoquem não sejam muito profundos. Se as mudanças que tentamos efectuar forem repentinas, as hipóteses de obtermos resultados positivos não são as melhores.

Tenho a percepção de que ao agir num problema identificado em contexto de trabalho criei condições para que haja uma maior disponibilidade e envolvimento da equipa para a adopção de novos comportamento e competências técnicas, assim como atitudes, nomeadamente em relação à importância de prestarem cuidados à pessoa com qualidade e disponibilidade psicológica para o cuidar holístico.

Referências Bibliográficas

Kemp, N., Richarson, E. (1995). A Garantia da Qualidade do Exercício de Enfermagem. Lisboa: Artes Gráficas, Lda.

Mertens, J. et al (1992). Relação entre Competência da Enfermeira Chefe e a Garantia da Qualidade de Cuidados. Servir. Vol. 40, n.6, p. 315-323

OMS (1985). As Metas de Saúde para Todos. Lisboa: DEPS

Pina, E. (1994). Garantia da Qualidade dos Serviços de Saúde. Revista SEP. 15(4)

PORTUGAL, Ministério da Saúde – Decreto Lei n.º 161/96. Aprova o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros. “Diário da Republica”, Lisboa, I Série A (205) 4 de Set. 1996

PORTUGAL, Ministério da Saúde – Decreto Lei n.º 166 A/99. Institui o Sistema de Qualidade em Serviços Públicos. “Diário da Republica”, Lisboa, I Série A 13 de Maio de 1999

Sale, D. (1998). Garantia da Qualidade dos Cuidados de Saúde para os Profissionais da Equipa de Saúde. Lisboa: Principia

Santos, F. (1999) - Elaboração de protocolos: Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out-Dez). pp. 9-12

DOCUMENTO 8

DATA: 12/11/2002

“Tudo o que fazemos é feito com o pensamento em algo mais.”

Aristóteles

Reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada sobre a autonomia da profissão de enfermagem

A tentativa de afirmação da autonomia profissional por parte dos Enfermeiros é um facto generalizado em praticamente todo o mundo. Apesar de a Enfermagem moderna ter pouco mais de cem anos, esta tem passado por vagas constantes de evolução. Contudo, quando se analisa essa evolução, constata-se que está inserida numa evolução das mentalidades e da sociedade como um todo (Direitos do Homem, conceito de Homem e de Saúde, democratização das sociedades, entre outros) e não aconteceu por uma evolução cuja génese partiu de si própria.

Os enfermeiros continuam a não se sentir realizados relativamente a uma autonomia que não lhes é totalmente reconhecida, questionando-se constantemente como a poderão alcançar.

Cuidar com autonomia e responsabilidade, obriga, em última instância, a um repensar na forma como se está na profissão, reforçando, se possível ainda mais, o empenhamento e envolvimento com que se está na relação com o doente. Assim, no sentido duma prática profissional mais conveniente, torna-se necessário que os nossos doentes percebam que as nossas intervenções competentes e autónomas constituem uma ajuda e um serviço que mais nenhum técnico está habilitado a prestar.

A nossa autonomia passará pelo reconhecimento dos nossos conhecimentos e da adequação das técnicas que aplicamos às práticas por

nós desenvolvidas, perante os doentes e as outras categorias profissionais que conosco interagem.

Em Portugal, tem-se assistido nos últimos anos a uma crescente valorização da Enfermagem.

A integração do ensino de Enfermagem no sistema educativo nacional a nível superior, é um exemplo disso. No sentido da autonomia em Enfermagem, foi dado um passo muito importante quando a formação de novos Enfermeiros começou a ser feita por Enfermeiros, estando criada a primeira condição para que valores transmitidos durante a formação profissional fossem os da Enfermagem, sendo actualmente os Enfermeiros docentes que têm a maior responsabilidade na formação dos alunos, uma vez que as actividades escolares desde as administrativas às mais básicas, são desempenhadas por eles.

A Enfermagem registou, no decurso dos últimos anos, uma evolução, quer a nível da sua formação base, quer no que diz respeito à formação posterior (especialização) e dignificação do seu exercício profissional.

Torna-se imperioso reconhecer como de significativo valor o papel do Enfermeiro no âmbito da comunidade científica ligada à problemática da saúde, e também no que diz respeito à qualidade e eficácia dos cuidados de saúde (REPE, 1996).

A publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (Decreto-Lei 161/96, de 4 de Setembro), veio clarificar a caminhada da autonomia profissional da Enfermagem, e também acentuou a necessidade da intervenção directa e imprescindível dos Enfermeiros na prestação de cuidados de saúde.

É hoje reconhecido que os Enfermeiros são profissionais dotados de qualificações técnicas, científicas e relacionais adquiridas na formação base e nas diferentes oportunidades formativas ao longo do seu percurso profissional, possuindo autonomia para identificar, intervir e avaliar os problemas reais ou potenciais do doente e consequentemente decidir sobre os cuidados de Enfermagem a prestar.

Segundo nos diz o REPE no seu Artigo 8º, nº 3, os Enfermeiros têm uma acção de complementaridade funcional relativamente aos demais profissionais

de saúde, mas dotada de idêntico nível de dignidade e autonomia de exercício profissional, designando assim as suas intervenções por autónomas e interdependentes.

Por tudo o que foi dito anteriormente, sinto que cada vez mais se colocam aos Enfermeiros exigências sociais de qualidade, competência e responsabilidade na prestação de cuidados.

As modificações operadas nas competências exigidas aos Enfermeiros e, por isso mesmo, no seu nível de formação académica e profissional, têm vindo a traduzir-se no desenvolvimento de uma prática profissional cada vez mais complexa, diferenciada e exigente.

Imagem 18 - Autonomia: reconhecimento dos nossos conhecimentos

Ao fazer uma reflexão sobre a pesquisa bibliográfica efectuada relativamente à evolução da autonomia da profissão de enfermagem aprez-me dizer o seguinte:

Ao operacionalizar o meu projecto de estágio, nomeadamente elaborando protocolos de actuação de enfermagem, creio ter contribuído fortemente no sentido de dar mais um passo no caminho da autonomia da minha profissão.

Em primeiro lugar, ao ter sido confrontada com a necessidade de pesquisar sobre um tema, a fim de conceptualizar um conjunto de normas e protocolos, contribuí para a minha autonomia no campo da auto-aprendizagem, um dos atributos que se pretende que existem numa moderna prática de enfermagem.

Em minha opinião, os protocolos de actuação resultam de um conjunto de saberes de vários ramos do conhecimento (gestão, medicina, bioquímica, farmácia, ...). Mas também são fruto de valores nossos, de saberes próprios da nossa profissão. Desta forma, a existência de protocolos de actuação tem a ver com princípios científicos compartilhados com outras profissões mas também resultam dos contributos dados pela enfermagem.

Na elaboração do documento dos protocolos, tentei colmatar uma das lacunas existentes no bloco operatório, isto porque observava que muitos dos conhecimentos adquiridos são transmitidos de forma oral e informal.

Para exemplificar, na sala de urologia e ginecologia, muito do material era unicamente identificado e manuseado pelos pares que efectuam horário fixo. Os restantes, que efectuam horário rotativo, passavam muitas vezes situações de insegurança e stress, por não conseguirem identificá-lo e manuseá-lo com a segurança que lhes era exigida.

Como é óbvio, esta situação levava a não existir uniformização dos cuidados e a conseqüente qualidade na sua prestação.

Sendo assim, entendo que há necessidade de descrevê-los e conceptualizá-los, dando forma ao corpo de conhecimentos científicos da Enfermagem. Este corpo de conhecimentos é imprescindível para uma prática de cuidados de qualidade, pois aumenta a capacidade de decisão e a responsabilidade profissional.

Foi com vontade de alterar este estado de coisas, existente no bloco operatório, procurando as áreas em que considero que podemos ser referenciados pela qualidade, que pude adquirir a motivação, inerente ao início de um trabalho de projecto, que poderia ajudar profissionais da equipa na qual me incluo.

Para mim, uma prática baseada numa forte componente teórica traz benefícios a três níveis:

- A nível da autonomia profissional, uma vez que os actos de enfermagem deixam de ser exclusivamente dirigidos por profissionais de outras áreas, nomeadamente a médica, para passarem a ser fruto de uma estrutura teórica fundamentada;

- A nível da prática de enfermagem, por via da aquisição de um corpo de conhecimentos que resulta da prática de investigação e de auto-formação;

- A nível da capacidade de reflexão e análise das práticas desenvolvidas, fazendo com que o quotidiano da enfermagem seja constantemente fruto de autocrítica e de estímulo à busca da melhoria dos cuidados prestados.

Considero ser fundamental que se pense acerca daquilo que se desenvolveu. Ao fazer uma reflexão das actividades desenvolvidas, procuro rever sistematicamente o meu trabalho, analisando o que foi feito e colhendo evidências que comprovem a evolução no desenvolvimento da minha aprendizagem.

Ao uniformizar os cuidados de enfermagem nas áreas de urologia e ginecologia, tive subjacente a existência de princípios científicos para os mesmos. Creio desta forma ter contribuído, ainda que de uma forma bastante diminuta, para a afirmação da nossa autonomia como profissão e como ciência, uma vez que esse esforço assentou em condutas que estão de acordo com os princípios científicos de enfermagem.

Termino esta reflexão com a esperança que estes pequenos passos contribuam também para a implementação futura de uma verdadeira autonomia em enfermagem.

Referências Bibliográficas

PORTUGAL, Ministério da Saúde – Decreto Lei n.º 161/96. Aprova o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros. “Diário da Republica”, Lisboa, I Série A (205) 4 de Set. 1996

4.3 – FOLHA DE ENTRADAS DE GESTÃO EM SAÚDE

Na área da Gestão em Saúde, apresento as seguintes reflexões, as quais podem ser referenciadas mais directamente com um dos objectivos que faz parte desta unidade curricular, e que diz respeito ao desenvolvimento de competências na área da gestão de serviços de saúde / enfermagem e dos cuidados de enfermagem.

Apesar de ser a área que menor número de reflexões apresenta, comparativamente às anteriores, não posso deixar de referir que este facto não deve ser entendido como uma área de menor importância.

De facto, sem os processos sobre os quais aqui reflecto, não me teria sido possível a operacionalização do projecto de estágio.

N.º	DATA	UNIDADE CURRICULAR	TIPO DE DOCUMENTO	JUSTIFICAÇÃO	PÁG.
1	06/08/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a motivação / satisfação dos profissionais e suas repercussões no processo do cuidar	107
2	06/10/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância da elaboração de protocolos em enfermagem	111
3	15/10/02	Gestão em saúde	Escrito	Reflexão sobre a importância de mobilizar os recursos existentes no local de trabalho, na construção dos protocolos de forma a dar resposta às necessidades / dificuldades da equipa	115

DOCUMENTO 1

DATA: 06/08/2002

“Capacidade é o que se é capaz de fazer. A motivação determina o que se faz. A atitude determina a qualidade do que é feito.”

Lou Holtz

Reflexão sobre a motivação / satisfação dos profissionais e suas repercussões no processo do cuidar

O comportamento do Homem está sujeito às influências de muitos factores, podendo estes ser de ordem interna ou externa. É deste conjunto de factores que depende o comportamento do indivíduo numa organização.

Entre os factores que influenciam o comportamento humano está a motivação humana, que conflui para a satisfação ou a frustração das necessidades percebidas, ou da sua compensação.

Considero importante, e nomeadamente na área de Gestão em Saúde, uma análise reflexiva sobre motivação dos profissionais em Saúde, visto esta me poder dar pistas sobre a forma como essa motivação interfere na participação dos pares na operacionalização do projecto.

Na nossa prática diária e em grande parte das nossas funções devemos estar motivados para as desempenhar pois tal como refere Félix, Teixeira e Pontes (1994, p. 12), *“Um motivo é, basicamente, o que leva a pessoa a agir de determinada maneira, ou que dá origem a um comportamento específico.”*, considerando portanto que a motivação é geradora de mudanças de comportamento.

Não é possível compreender as relações humanas se não existir o mínimo conhecimento da motivação do seu comportamento.

A motivação é algo que pode levar-nos a reflectir se todas as condições (recursos humanos e materiais) são propícias para o desenvolvimento das

nossas capacidades pessoais, profissionais e sociais, uma vez que a organização tende a criar nos indivíduos, um sentimento de frustração, conflito e fracasso. Ainda assim partilho da opinião que, a motivação é um dos factores que podem potenciar a cultura organizacional enquanto imperativo para o desenvolvimento da qualidade dos cuidados de enfermagem.

Segundo Chiavenato (1987), motivar consiste em satisfazer as necessidades das pessoas e dos grupos e em criar vontade de fazer mais e melhor”.

Para obter sucesso na motivação temos de conseguir criar um ambiente com objectivos compatíveis (necessidades).

“São as necessidades que motivam o comportamento dando-lhes direcção e conteúdo “ (Chiavenato, 1987).

Reflectindo sobre este pressuposto, considero que desde o início da elaboração do trabalho de projecto, construído com o envolvimento da equipa no manifesto das suas necessidades e dificuldades, que levaram à elaboração do problema, tive subjacente a preocupação de motivar os pares para o desempenho de cuidados de qualidade no que concerne ao doente do foro urológico e ginecológico, sendo que *“a motivação é tão subjectiva como o comportamento humano e cada pessoa é motivada de maneira diferente”* (Félix, Teixeira e Pontes, 1994, p.12).

Propusemo-nos por isso envolver a equipa de enfermagem na criação das estratégias, valorizando a qualidade dos cuidados. Nesta fase tentei, através de uma atitude empática, saber quais as opiniões dos pares, mostrando-me predisposta à valorização dos seus contributos, na tentativa de encontrar a melhor forma de motivar o grupo a um

Imagem 19 - Motivação em enfermagem: obrigação profissional ou construção permanente?

melhor desempenho. Muitas vezes sinto que a motivação é que me faz ser um elemento activo ou passivo na equipa porque, tal como Chiavenato afirma, citando Atkinson “[...]o indivíduo com elevada motivação de realização, desempenhará melhor [as] tarefas” (1979, p. 153)

A Enfermagem, corpo específico e fundamental das organizações de saúde, tem um papel determinante no controlo real da qualidade dos cuidados que presta, chamando a si a responsabilidade de avaliar e controlar a sua área de actuação. Se o grau de motivação / satisfação dos enfermeiros no desempenho das suas funções for elevado, este influenciará na prestação dos cuidados.

Segundo Kron (1989), a satisfação no trabalho de uma pessoa pode ser proporcional ao grau com que essa pessoa visualiza a importância das várias necessidades e a forma como estão sendo satisfeitas.

Observo que o desempenho de cada profissional tem, em última análise, que ver com a sua própria satisfação, e acredito que com a criação do documento dos protocolos irão ser satisfeitas as necessidades dos pares que eles próprios identificaram.

A motivação / satisfação dos profissionais de enfermagem no seu local de trabalho é importante, pois reflecte-se na qualidade dos cuidados que prestam ao doente.

Observo que esta motivação é muitas vezes influenciada pela organização do serviço e pela percepção dos outros na prestação de cuidados ao doente. Através da minha prática diária, sinto que quando os elementos das equipas de trabalho estão mais satisfeitos, gera-se melhor entendimento e relacionamento entre os mesmos e conseqüentemente surge maior colaboração e comunicação na prestação de cuidados.

Considero que uma das formas de assegurar uma maior satisfação dos pares é garantir-lhes que os cuidados que estão a prestar estão de acordo com princípios científicos de actuação. Para tal, a existência de protocolos escritos garante-lhes essa certeza, uma vez que estes fornecem uma identificação / descrição detalhada dos instrumentos e das técnicas a utilizar perante determinada intervenção, assegurando dessa forma um desempenho mais eficiente e ajustado à situação.

Em minha opinião a motivação poderá ser um factor coadjuvante da prestação de melhores cuidados de enfermagem, com vista ao mais elevado grau de excelência de qualidade, pelo que espero com a operacionalização do nosso projecto, conseguir criar motivação na equipa, o que me trará satisfação e enriquecimento quer a nível profissional quer a nível pessoal.

Referências Bibliográficas

Chiavenato, I. (1979). Teoria Geral da Administração. S. Paulo: McGraw.Hill

Chiavenato, I. (1987). Administração de empresa – uma abordagem contingencial. (2ª ed.) São Paulo: McGraw-Hill

Félix, M., Teixeira, A., Pontes, F. (1994). Acolhimento do utente nas Unidades de adultos do CFH. Nursing. n.º 72. Ano 6. Janeiro. pp.9-16.

Kron, T. (1989). Administração dos Cuidados de Enfermagem ao Paciente. (8ª edição). Brasil: Interlivros Edições, Lda.

DOCUMENTO 2

DATA: 06/10/2002

“Temos de nos tornar na mudança que queremos ver.”

Mahatma Ghandi

Reflexão sobre a importância da elaboração de protocolos em enfermagem

Ao fazer uma reflexão sobre a importância da elaboração de protocolos de actuação de enfermagem, tenho a percepção que os mesmos são um forte contributo para desenvolver e aprofundar os conhecimentos na área da prestação de cuidados a doentes do foro urológico e ginecológico.

Pretendi mobilizar conhecimentos e teorias, de uma forma adequada, e tendo em vista a melhoria da qualidade de cuidados, sendo este um dos objectivos da enfermagem intra-operatória.

Para a operacionalização do projecto, elaborei protocolos de actuação com o objectivo de uniformizar os cuidados de enfermagem prestados ao doente do foro urológico e ginecológico, no período intra-operatório.

Esta elaboração foi baseada no estudo de um documento da autoria de Santos (1999, pp. 9-12), que consta no anexo VI, e foi efectuada tendo em vista a melhoria da qualidade dos cuidados de

Imagem 20 - Protocolização: uniformização dos cuidados

enfermagem e atendendo a que a responsabilidade desses cuidados de enfermagem se constitui como uma obrigação legal (Decreto-Lei 437/91, de 8 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 412/98).

Segundo nos diz Santos (1999) *“a elaboração de protocolos constitui actualmente uma das actividades de enfermagem, de relevante importância, como parte integrante dos programas de qualidade dos cuidados, uma vez que permitem a homogeneização e a uniformização de procedimentos”*.

Ainda segundo o Decreto-Lei 412/98, de 20 de Dezembro, compete aos enfermeiros, *“responsabilizarem-se pela garantia da qualidade dos cuidados que prestados, planear e concretizar acções que visem essa melhoria, colaborar na avaliação da qualidade dos cuidados e definir normas, critérios e padrões de cuidados de enfermagem”*. Só assim conseguiremos / conseguimos que os cuidados de saúde sejam mais efectivos, mais eficientes e do mais elevado nível de prestação.

Acredito que estabelecer protocolos de actuação referentes aos cuidados de enfermagem a prestar ao doente do foro urológico e ginecológico contribuirei para:

- . Permitir a organização sistemática dos cuidados;
- . Promover no bloco operatório (sala de 1) uma linguagem universal;
- . Assegurar adequados cuidados de enfermagem aos doentes através de um sistema de prestação organizada no sentido de promover a competência técnica e relacional.

Mesmo antes da escolha desta área temática - protocolos de actuação de enfermagem - a mesma já constituía um dos pontos alvos de reflexão ocasional e colectiva das equipas e serviços onde tenho desempenhado funções, pois diariamente surgiam situações em que se detectavam:

- Desconhecimento do material cirúrgico necessário a cada intervenção pelos pares;
- Dificuldades sentidas pelos pares na identificação do material cirúrgico adequado a cada cirurgia assim como a sua correcta selecção, o que provocava uma certa instabilidade no início da intervenção;

- Dificuldade na distribuição espacial do equipamento pela sala, que suscitava a sua localização algumas dúvidas tendo em conta o ângulo de observação do cirurgião;

- Posicionamento do doente a intervencionar por vezes questionado pelos pares não havendo um “consenso” entre os mesmos;

- Dificuldades no desmontar do material cirúrgico e a respectiva lavagem e tratamento após a cirurgia, o provocava um certo stress aos pares visto ser o mesmo material a ser usado na intervenção seguinte, não se estabelecendo procedimentos adequados facilitadores deste acto;

- Falta de informação da equipa de enfermagem, nomeadamente através de acções de formação sobre a evolução das técnicas cirúrgicas do foro urológico e ginecológico e consequentes cuidados de enfermagem.

Através da minha prática profissional desde essa altura e até ao presente, tenho verificado que não existe uniformização de procedimentos face aos cuidados de enfermagem ao doente do foro urológico e ginecológico.

Como elemento imprescindível para a uniformização dos cuidados de enfermagem, os protocolos constituem um documento essencial para a prática de enfermagem e a sua aplicabilidade nos serviços, nomeadamente na sala de urologia e ginecologia, determina o ambiente de qualidade em que os cuidados de saúde são prestados.

Fundamentando cientificamente as nossas atitudes, poderemos com mais facilidade transmitir aos pares qual a razão de agirmos de determinada forma, e assim consciencializar os enfermeiros do serviço para a prática de cuidados com qualidade, obtida através da sua normalização e da melhoria da eficiência.

Segundo nos diz Santos (1999) *“a elaboração de um protocolo obriga a reflectir sobre as práticas desenvolvidas e permite a discussão de muitos aspectos, que facilmente poderiam ser ignorados se não se seguisse um esquema pré definido”*.

A elaboração dos protocolos está a ser por nós realizada com a intenção de ajudar e esclarecer os pares, através da sistematização dos procedimentos, fazendo questão de reforçar que esses documentos estão sujeito a reformulação, num clima de atitude construtiva e propiciadora do aumento da

qualidade da prestação de cuidados. Esta elaboração está também a ser implementada com recurso à pesquisa de várias obras científicas, validando deste modo os conteúdos.

É estimulante para mim sentir que com a elaboração deste documento irei transmitir à equipa de que faço parte, que o facto de me encontrar a frequentar este curso e a desenvolver o meu projecto de estágio problematizando as práticas profissionais, me permitiu o desenvolvimento de competências tendo em vista a minha transformação pessoal, profissional e do contexto de trabalho onde exerço funções.

Sinto-me um elemento participativo na resolução de um problema da equipa.

No meu entender, os enfermeiros do Bloco Operatório, ao procurarem mais e melhores soluções para questões ou problemas relativos aos cuidados de saúde, para além de oferecerem um atendimento mais eficiente aos doentes, beneficiam da definição do seu papel no próprio sistema de cuidados de Saúde.

A elaboração destes protocolos, para mim, funcionou como um estímulo para continuar a contribuir para a resolução dos problemas com que me deparo, juntamente com os pares, no dia a dia do bloco operatório.

Referências Bibliográficas

Portugal, Ministério da Saúde – Decreto-Lei n.º 412/98, Regime geral da Carreira de Enfermagem “Diário da República”. Lisboa. I Série – A (300). 30 de Dezembro, p. 7258

Santos, F. (1999) - Elaboração de protocolos: Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out-Dez). pp. 9-12

DOCUMENTO 3

DATA: 15/10/2002

“Invento algo quando me apercebo da necessidade das pessoas – depois, é só uma questão de convencer as pessoas de que necessitam dele.”

Sir Clive Sinclair

Reflexão sobre a importância de mobilizar os recursos existentes no local de trabalho, na construção dos protocolos, de forma a dar resposta às necessidades / dificuldades da equipa

Após a identificação e formulação do problema no meu local de trabalho, através da metodologia do trabalho de projecto, achei importante sensibilizar e mobilizar os pares sobre a importância da elaboração de protocolos de actuação de enfermagem e a sua relação no cuidar, numa tentativa da resolução de um problema e da mudança nas práticas.

Elaboração de protocolos que, em minha opinião, para além de dar resposta às necessidades e dificuldades da equipa de enfermagem, constituem também uma preciosa ajuda aos colegas recém-admitidos no serviço, ou seja, em processo de integração, de forma a contribuir para a melhoria dos cuidados prestados aos doentes.

Se por um lado *“a elaboração de protocolos tem como objectivo a integração de novos elementos”* (Santos, 1999), também *“a integração de novos enfermeiros é indispensável quer no que diz respeito à gestão de recursos humanos, quer para que se promova uma melhoria de qualidade dos cuidados prestados aos doentes”* (Frederico e Leitão, 1999, p. 134).

Partilho da opinião que um processo de integração devidamente estruturado, nomeadamente com a existência de protocolos de actuação, face aos cuidados de enfermagem, beneficiará a gestão de várias formas.

“Se a integração se processar o mais rápida e adequadamente possível, o novo profissional dará o seu contributo mais efectivo na prossecução dos objectivos, haverá menos absentismo, menos substituições, menos fugas à responsabilidade e haverá uma continuidade dos cuidados” (Frederico e Leitão, 1999, p. 135).

A importância do envolvimento da equipa de enfermagem na pesquisa bibliográfica leva ao envolvimento dos recursos humanos, o que pode tornar-se facilitador quando se pretende efectuar um processo de mudança.

Mudança, que em minha opinião, se concretiza através da elaboração e implementação de protocolos de actuação em enfermagem.

Para Frederico (2000), recursos humanos são as pessoas que integram, permanecem e participam na vida de uma empresa. Ainda, segundo o mesmo autor, classificar pessoas como “um recurso”, sublinha o facto de serem tão ou mais importantes que outros recursos.

Imagem 21 - Uma equipa de enfermagem motivada é essencial para o processo de mudança

Um processo de mudança não se pode construir sem os seus

intervenientes estarem motivados, daí que seja importante envolver a equipa na elaboração dos protocolos desde o início.

Considero que os pares ficaram motivados para o desenvolvimento destes trabalhos. Como refere Chiavenato (1987), “*motivar consiste em satisfazer as necessidades das pessoas e dos grupos, e em criar vontade de fazer mais e melhor*”. A motivação é algo que pode levar-nos a reflectir se todas as condições (recursos humanos e materiais) são propícios para o desenvolvimento das nossas capacidades pessoais, profissionais e sociais, uma vez que a organização tende a criar nos indivíduos um sentimento de frustração, conflito e fracasso.

Partilho da opinião que a motivação é um dos factores que pode potenciar a cultura organizacional enquanto imperativo para o desenvolvimento da qualidade dos cuidados de enfermagem.

Quando solicitei a colaboração dos pares no sentido de disponibilizarem a bibliografia que possuíam e a contribuírem com a sua experiência, julgo ter conseguido motivá-los, levando-os a colaborarem na elaboração dos protocolos de enfermagem, tornando efectiva uma relação de cooperação.

Ao fazer uma análise e reflexão desses momentos, sinto que consegui sensibilizar os colegas para a importância do estabelecimento e uniformização dos critérios de actuação, face aos cuidados de enfermagem, o que se reflecte na sua prestação.

Verificar o envolvimento de alguns pares da equipa de enfermagem na elaboração / construção desses protocolos é / foi para mim motivo de satisfação profissional, porque mostraram muita receptividade e vontade de participar.

Hoje em dia pretendemos que a qualidade dos cuidados seja excelente e que esteja sempre presente nas nossas práticas profissionais.

Por um lado, porque acredito que irei contribuir para a melhoria dos cuidados de enfermagem.

Por outro, porque os pares demonstraram vontade em colaborar neste projecto, originando deste modo um clima em que esses protocolos não eram vistos como o produto de um elemento, mas antes como o resultado de um esforço conjunto, o que irá promover necessariamente a uma mais fácil adopção destes pelos pares.

A qualidade dos cuidados obtém-se pelo esforço, empenho e profissionalismo dos profissionais de saúde, e uma vez que é nossa obrigação fazer reflectir estas qualidades, é-me difícil entender que por vezes essa prestação não atinja esses patamares de desempenho.

Ainda assim, acredito que através da implementação de protocolos de actuação de enfermagem, irei contribuir para a melhoria dos cuidados prestados ao doente, e desta forma a elevar tanto quanto possível a excelência dos mesmos.

Referi, até agora, a importância dos recursos humanos neste processo.

Mas também os recursos materiais existentes no local de trabalho são merecedores de reflexão.

Na área hospitalar foi introduzido há alguns anos o conceito de gestão de recursos e de materiais.

“Os recursos materiais são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, possibilitando alcançar os fins propostos pela organização” (Frederico e Leitão, 1999, p. 90).

Considero que a identificação e o levantamento dos recursos materiais existentes na sala de urologia e ginecologia me permitiu mais facilmente: planear, determinar objectivos, conhecer mais facilmente os meios disponíveis, assim como valorizar as necessidades e controlar a gestão realizada.

Na minha opinião, conhecer os recursos materiais existentes no local de trabalho é importante, o que se irá reflectir na elaboração dos protocolos.

O facto de haver necessidade de dominar o material existente não deixa de contribuir significativamente para uma correcta formulação dos protocolos, o que me levou a reflectir sobre o conhecimento que tinha sobre esse mesmo material, os cuidados a ter com o mesmo e as eventuais lacunas de conhecimento que sobre ele existiam.

Tudo isto fez com que eu sentisse necessidade de aprofundar o meu conhecimento sobre os recursos materiais existentes na Sala de urologia e ginecologia (protocolos de cirurgia, jogos cirúrgicos, material para posicionamentos e outros), os quais obviamente não me eram desconhecidos, mas que me forçaram à sua leitura e estudo cuidadosos, tendo em conta os objectivos da elaboração dos protocolos – aprofundar e reflectir sobre o que já existia – por forma a sintetizar os recursos existentes.

Consegui identificar algumas lacunas de informação sobre os recursos existentes e sobre as metodologias usadas na aplicação das técnicas cirúrgicas no âmbito dos protocolos de desenvolvi, o que irei corrigir com a elaboração do documento.

O objectivo, para além daqueles que anteriormente referi, passava também por proporcionar uma melhor integração dos pares que contactam com estas realidades pela primeira vez, assim como um conjunto de conhecimentos mais uniformizado aos pares que já contactam com essas técnicas há mais tempo, o que julgo vir a alcançar.

Referências Bibliográficas

Chiavenato, I. (1987). Administração de empresa – uma abordagem contingencial. (2ª ed.) São Paulo: Mcgraw-Hill

Frederico M. (2000). Princípios da Economia da Saúde. Coimbra: Formasau

Frederico, M., Leitão, M. A, (1999). Princípios de Administração para Enfermeiros. Coimbra: Ed. Sinais Vitais

Santos, F. (1999) - Elaboração de protocolos: Revista da Associação Portuguesa de Enfermeiros. 16 (Out-Dez). pp. 9-12

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegada a fase das considerações finais, tenho consciência que estas podem ser abordadas de várias formas, correspondendo as mesmas à percepção que cada um de nós tem de como se estrutura um trabalho desta índole.

Pela sua extensão, arrisco-me a fazer observações redundantes, uma vez que descrevi, com o maior rigor e sistematização que consegui, os passos que fui percorrendo.

Opto, baseada nas aprendizagens que efectuei sobre a elaboração e implementação de metodologias científicas, por construir uma comparação entre os resultados esperados e os observados, recapitulando os objectivos e as actividades a que me tinha proposto.

Deste modo, conseguirei avaliar qual o grau de sucesso que obtive, validando (ou não) as minhas expectativas iniciais e concluindo sobre o grau de eficácia das minhas actividades.

5.1 – NA ÁREA DE METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO EM SAÚDE

Objectivo: Desenvolver competências na área de metodologias de formação em saúde.

Actividade: Realização de uma acção de formação em serviço para apresentação do projecto.

A apresentação à equipa do trabalho de projecto realizado por mim e pelo meu colega foi planeada e conseguimos realizar as actividades planeadas, atingindo os resultados esperados.

Nesta apresentação foi utilizado o método expositivo e decorreu sem interferências. Proporcionou um ambiente propício a um momento de formação em serviço. Foi apresentada uma metodologia de trabalho investigativa, que tem como objectivo a resolução de um problema existente no serviço.

Foi compreendido pelos pares que as estratégias para a resolução do problema só iriam ser passíveis de ser operacionalizadas com a sua colaboração, o que fizeram num clima construtivo, fornecendo as suas percepções sobre o problema em causa, contribuindo desta forma para a sua motivação e empenho.

Considerados estes factores, classifico como extremamente positiva a acção de formação para apresentação do projecto.

Actividade: Realização da acção de formação em serviço para apresentação do documento escrito e importância da sua implementação.

Nesta acção de formação surgiram alguns factores constrangedores, conforme relatei na página 50, que não interferiram na sua realização.

Posso afirmar que esta foi 'um sucesso', pois os participantes não se cansavam de manusear e consultar o documento e, desde logo, concluíram que este os iria ajudar na melhoria da prestação dos cuidados de enfermagem ao doente, objectivo último das nossas intervenções.

Não obtive críticas negativas ou sugestões que fizessem alterar o conteúdo do documento.

Prontificaram-se de imediato a colaborar na implementação desta estratégia.

Com tudo isto, considero que desenvolvi competências na área de formação em saúde.

Objectivo: contribuir para a elaboração de protocolos de actuação para a melhoria da prestação de cuidados de enfermagem na sala de ginecologia e urologia.

Actividade: elaboração de um documento escrito relativamente aos protocolos de actuação de enfermagem ao doente no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia, percorrendo as diversas etapas do planeamento.

A elaboração do documento de protocolos decorreu sem obstáculos significativos. Fiz pesquisas bibliográficas, tendo sempre em conta as dificuldades identificadas que estavam na génese do problema.

Foi estruturado de modo a ser perceptível e eficaz na sua utilização.

A pesquisa bibliográfica permitiu-me obter um conjunto de conhecimentos que me serão de extrema importância para o meu desempenho futuro, uma vez que me permitiu estruturar de forma muito mais aprofundada a minha visão sobre as práticas relacionadas com a temática do intra-operatório em Urologia e Ginecologia.

Permitiu-me, ainda, adquirir experiência na elaboração de protocolos, as quais poderão ser utilizadas mais tarde noutras áreas de actuação.

Como tal, considero esta actividade como uma das mais enriquecedoras para o meu desempenho profissional, e classifico-a como tendo sido concretizada com sucesso.

Actividade: sensibilização dos pares para a importância da uniformização dos cuidados de enfermagem prestados ao doente na sala de Ginecologia e Urologia, através de reuniões informais.

A sensibilização para a uniformização dos cuidados de enfermagem, junto dos pares, foi uma actividade que classifico como tendo obtido resultados positivos.

Esta situação foi confirmada através de reuniões informais, utilizadas para sensibilizar os pares para a sua no âmbito dessa prestação de cuidados. Muitas vezes me foi manifestada satisfação, por estes, pelo facto de o

documento ter sido elaborado. Os pares verbalizavam que se sentiam mais seguros e os seus cuidados eram efectuados de forma mais sistematizada.

Estes dados confirmam que a sua operacionalização se concretizou devido ao empenho e cuidado posto na sua concepção e à identificação acertada do problema a abordar.

5.2 – NA ÁREA DE CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM

Objectivo: Contribuir para a melhoria da qualidade de cuidados de enfermagem prestados ao doente no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia numa perspectiva holística.

Actividade: Realização de trabalho de campo na procura de dados, informações e documentos que contribuam para a resolução do problema escolhido.

A realização deste trabalho de campo destinava-se a encontrar informação relacionada com o problema definido.

Foi morosa, uma vez que tive dificuldade em encontrar informação relacionada com o manuseamento e tratamento do material cirúrgico utilizado em endoscopia e laparoscopia.

Este facto confirmou a validade do problema, uma vez que este se encontrava pouco documentado.

Consultei bibliografia relacionada com os actos cirúrgicos, para relembrar e confirmar os posicionamentos correctos do doente.

Ultrapassadas estas dificuldades, considero ter efectuado um trabalho positivo, uma vez que todas estas aquisições me foram úteis para a construção do documento que permitiu dar resposta às necessidades identificadas pela equipa de enfermagem.

Actividade: Identificação de medidas, em conjunto com os pares, de forma a melhorar a prestação dos cuidados de enfermagem.

Através de uma comunicação intencionalmente dirigida, que incentivasse a cooperação dos pares, abordei-os várias vezes para identificarem comigo medidas relacionadas com os conteúdos do documento, que interferissem na melhoria da prestação dos cuidados.

Numa situação particular, mas que julgo de interesse relatar, uma colega contactou o serviço análogo ao nosso, pertencente a outra instituição de saúde, onde já tinha trabalhado, no sentido de me facultar um manual, usado na área de ginecologia, que me proporcionou alguma ajuda no desenvolvimento do meu trabalho.

Esta preocupação da colega em colaborar na actividade que eu desenvolvia veio mostrar de que forma o envolvimento dos pares se processou no sentido de melhorar a prestação de cuidados, a qual, provavelmente, não aconteceria se eu não os tivesse incentivado nesse sentido.

As suas sugestões, que foram decorrendo ao longo do meu percurso, foram de extrema importância e contribuíram para o sentimento que eu tentava despertar neles, e que consistia em fazê-los sentir que também eles estavam a colaborar no esforço da melhoria da prestação de cuidados.

O facto de não ter, em nenhuma ocasião, tido manifestações de desagrado ou de oposição à implementação dos protocolos, quando com os pares reflectia sobre esta temática, faz com que considere que este esforço de identificação de medidas fosse bem sucedido.

Actividade: ênfase do desenvolvimento de competências relacionadas com os cuidados de enfermagem na identificação, preparação, manuseamento e tratamento do material a utilizar na sala de Ginecologia e Urologia, através da elaboração de um documento escrito, para os enfermeiros do Bloco Operatório.

A ênfatuação do desenvolvimento de competências relacionadas com as áreas do problema identificado foi feita através da criação de um documento escrito.

Este documento dirigia-se aos enfermeiros do bloco operatório, e nele constavam os protocolos de actuação de urologia e ginecologia.

Optei por este tipo de documento, já que o mesmo permite a sistematização e uniformização dos cuidados de enfermagem, ou seja, um procedimento normalizado e correcto na prestação desses cuidados.

Consegui realizar esta actividade com sucesso, o que me leva a concluir que proporcionei o desenvolvimento das competências de enfermagem a que me tinha proposto.

Objectivo: desenvolver competências de intervenção em enfermagem nas áreas de Ginecologia e Urologia.

Actividade: sensibilização dos enfermeiros que com maior frequência prestam cuidados na sala de Ginecologia e Urologia, para cooperarem na operacionalização do projecto.

A sensibilização dos enfermeiros surgiu como uma actividade necessária, e na sequência, quase sempre, de troca de opiniões sobre o documento que os pares avaliavam de forma positiva.

Quando me encontrava ocasionalmente com os pares, durante os períodos de trabalho, e também nas passagens de turno, fui relembrando a existência dos protocolos, uma vez que tinha a consciência que os ritmos de trabalho normalmente acelerados, não se prestam à disponibilidade para tomar conhecimento com novas ferramentas de trabalho.

Quando o ritmo de trabalho o permitia, até se analisavam em pormenor determinados protocolos, no sentido de detectar eventuais falhas, ou de esclarecer determinados pontos que estivessem menos claros, estimulando sempre os pares para a sua implementação.

Obtive sempre o melhor acolhimento e as críticas mais positivas, não tendo necessidade de, em qualquer protocolo, reformular ou alterar o seu conteúdo.

O facto de os protocolos serem neste momento usados com regularidade faz com que conclua que também a sensibilização que efectuei foi eficaz.

Actividade: elaboração de um documento escrito, sobre protocolos de actuação de enfermagem ao doente no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia.

Como já referi anteriormente, a elaboração deste documento obteve um acolhimento bastante positivo.

Enquanto matéria referente à área de Ciências de Enfermagem, julgo ter cumprido satisfatoriamente os preceitos científicos a que estava obrigada, uma vez que tentei obedecer de uma forma escrupulosa a estes preceitos.

O resultado do trabalho que desenvolvi assim o parece indicar.

Actividade: negociação com a enfermeira responsável do serviço para a implementação do documento escrito.

Após a elaboração do documento, apresentei o documento à Enfermeira Responsável do serviço, no sentido de efectuar a sua implementação.

Obtive da mesma um grande estímulo, uma vez que o seu parecer foi no sentido de este ser imediatamente posto em execução, uma vez que era necessário um documento daquele teor na sala a que se destinava.

Considerou que se adequava perfeitamente às necessidades do serviço, e que continha informação perceptível e de fácil consulta.

Após isto, creio que, mais do que uma negociação, o tipo de troca que existiu entre mim e a Enfermeira foi de cooperação para deste modo contribuir para o fortalecimento dos cuidados prestados.

Actividade: implementação / operacionalização do documento escrito.

Na sua operacionalização, tenho que salientar que este documento foi muito bem aceite.

Houve, desde logo, receptividade, motivação e disponibilidade para o utilizar e analisar.

Desejo referir que ultrapassou as minhas expectativas, já que, segundo referem alguns pares, assim que entram na sala, em cirurgias programadas ou de urgência, vão ao documento confirmar o material cirúrgico e tirar as dúvidas, até em relação aos posicionamentos do doente.

Mesmo agora, passadas várias semanas, dirigem-se a mim para me dar os parabéns pela existência do documento.

Houve já quem tivesse afirmado que já não se sentia tão stressada quando ia para a sala.

Daqui depreendo que os pares se sentem mais seguros (não deixando de me incluir neste número), e para mim esta situação é o muito importante no âmbito do percurso que efectuei.

Actividade: utilização da passagem de turno com momento de reflexão em equipa, sobre a importância dos cuidados de enfermagem na respectiva sala de intervenções.

Conforme já referi, as passagens de turno foram por mim utilizadas para desencadear reflexões sobre alguns dos aspectos que considerei importantes e que se relacionavam com a prestação de cuidados.

As passagens de turno, enquanto momentos de transição de equipas, em que os que “entram” e os que “saem” nem sempre estão imbuídos dos mesmos objectivos, constituem um período que se pode prestar a alguma reflexão em determinadas matérias.

Algumas vezes, nota-se de forma especialmente visível, que a predisposição para estas reflexões não é a mais satisfatória, fruto de um turno cansativo a todos os níveis.

Respeitando estas características, procurei, usando o bom-senso que se exigia, levar os pares à reflexão sobre os cuidados de enfermagem, o que creio ter conseguido com sucesso, uma vez que com frequência consegui que algum desse tempo fosse usado para este tipo de reflexão.

5.3 – NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE

Objectivo: participar na gestão dos recursos humanos e materiais de forma a garantir a qualidade dos cuidados de enfermagem ao doente na sala de Ginecologia e Urologia.

Actividade: identificação dos recursos humanos e materiais, de forma a otimizar o trabalho da equipa multidisciplinar no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia.

A identificação dos recursos humanos e materiais foi consequência da constatação que qualquer tentativa de aperfeiçoar determinada realidade pressupõe esta categorização.

Por ser um ambiente que me é familiar, este levantamento dos recursos foi efectuado sem qualquer problema na sua identificação.

De facto, este já estava quase que construído à priori, uma vez que o despertar para a importância do problema que seleccionámos se deveu, em grande parte, à consciência que tínhamos dos recursos que existiam no nosso local de trabalho.

Por tudo isto, o sucesso da identificação desses recursos contribuiu para a optimização do trabalho da equipa.

Actividade: consulta aos colegas de equipa com o objectivo de saber quais os aspectos que consideram importantes e pertinentes a incluir no documento escrito.

O recurso aos colegas no sentido de manter sempre uma correspondência positiva entre as suas percepções e os objectivos do documento escrito foi sempre preocupação minha.

Sem a sua participação, o sucesso do documento nunca se verificaria, uma vez que a sua correcta adequação aos anseios da equipa não estaria garantida.

A consulta decorreu a nível individual ou grupal, conforme as oportunidades de troca de opiniões, o que permitiu obter contributos bastante significativos e relevantes.

Não tive dificuldade em dialogar com os pares, fruto do clima que tenho vindo a descrever, o que me permitiu completar esta tarefa com sucesso.

Actividade: envolvimento dos pares, na pesquisa bibliográfica.

Um dos receios que naturalmente assolam qualquer estudante, quando se propõe fazer um trabalho de índole científica, é o de conseguir assegurar que dispõe da bibliografia necessária para a sua construção.

Apesar de, mesmo antes de elaborar o projecto, ter efectuado uma pesquisa bibliográfica que me permitiu concluir que este era passível de ser efectuado, tive necessidade de solicitar aos pares que verificassem a existência de alguma documentação sobre aspectos específicos que faziam parte dos protocolos.

De uma forma generalizada, todos se propuseram a consultar os materiais que detinham, e, apesar de alguns não terem tido sucesso, outros conseguiram identificar alguns documentos pertinentes, que indicaram ou puseram ao meu dispor.

Creio ter envolvidos os pares na pesquisa a que me tinha proposto, uma vez que a maioria destes respondeu afirmativamente à minha solicitação.

Actividade: redacção do documento escrito.

A redacção deste documento – protocolos de urologia e ginecologia – constituiu, conforme já referi por várias vezes, uma ocasião de satisfação pessoal e profissional.

Contribui para desmistificar de alguma forma algumas ideias preconcebidas que detinha, no que dizia respeito à minha capacidade para contribuir nesta área para garantir a qualidade dos cuidados prestados.

A minúcia que é necessário acautelar, o rigor científico e metodológico, e ainda a envolvente científica na sua construção, fez com que a redacção deste documento contribuísse para um enriquecimento dos meus conhecimentos nesta área.

Objectivo: identificar os recursos humanos e materiais necessários à prestação efectiva e eficiente dos cuidados de enfermagem.

Actividade: elaboração de um documento escrito sobre protocolos de actuação de enfermagem ao doente no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia, como forma da equipa de enfermagem dar uma resposta mais rápida e eficiente ao que lhe é solicitado na sua prática diária, tendo em vista a continuidade dos cuidados prestados.

Outra das metas a que me tinha proposto, com a elaboração do documento, era a de propiciar um instrumento de trabalho que facilitasse a gestão mais eficaz dos recursos e dos cuidados de enfermagem, sistematizados e uniformizados, levando à sua melhoria e qualidade.

A sistematização dos cuidados leva à optimização dos tempos de intervenção. Isto faz com que o enfermeiro adquira mais tempo para poder

encetar uma relação diferente com o doente, para além daquela a que formalmente desempenha.

Acredito que a elaboração deste documento correspondeu com adequação a essa necessidade.

Actividade: pesquisa bibliográfica sobre os cuidados de enfermagem a prestar ao doente no período intra-operatório na sala de Ginecologia e Urologia.

A pesquisa bibliográfica foi efectuada com alguma facilidade, uma vez que esses cuidados se encontram razoavelmente documentados em obras científicas.

Consegui identificar, na consulta às obras de referência, um conjunto de contributos que me permitiu construir com sucesso o documento e propiciar um renovado grau de eficiência na implementação dos cuidados a que ele se refere.

Actividade: conhecimento de outras realidades e experiências noutras instituições.

Junto de alguns colegas que frequentam também este curso, tentei conhecer outras realidades em relação à protocolização.

Todos responderam que não tinham conhecimento da existência deste tipo de documento nas salas de urologia e ginecologia.

Se bem que não possa concluir que esses elementos constituam uma amostra significativa, não deixo no entanto de constatar essa realidade.

Feitas estas constatações, concluo que os objectivos de aprendizagem das unidades curriculares a que me tinha proposto foram alcançados, uma vez

que as actividades que desenvolvi e deles eram decorrentes obtiveram resultados positivos.

Do ponto de vista da instituição, creio que esta beneficiou do meu esforço, uma vez que penso ter contribuído para uma melhor qualidade dos serviços prestados, assim como uma melhor gestão dos recursos materiais e humanos

A instituição de ensino que me propiciou esta oportunidade de reforçar as minhas competências terá também visto os seus objectivos cumpridos, uma vez que apliquei os seus ensinamentos de acordo com as exigências académicas que estipula.

Posso afirmar que consegui operacionalizar o meu trabalho de projecto, visto, neste momento, se encontrar em uso quotidiano o documento que elaborei, contribuindo para uma melhor prestação de cuidados ao doente.

Esse é, para mim, o principal factor de satisfação, ao concluir esta etapa de crescimento profissional.

Imagem 21